

TERMO DE ENTREGA DE RELATÓRIO TÉCNICO CONCLUSIVO (RTC)

Pelo presente instrumento particular, o Instituto Federal de São Paulo – Campus Jacareí – com sede na Rua Antônio Fogaça de Almeida, Jacareí/SP, CEP 12322-030, procede à entrega à Fundação Cultural de Jacareí, representada por sua presidenta, Juliane Guedes, do trabalho realizado por seus pesquisadores Simone Marília Lisboa, Ronan Torres Quintão, André Demétrio Alexandre e Guilherme Mariano de Oliveira Sousa. O referido trabalho, intitulado “*Diagnóstico do Mercado Cultural de Jacareí*”, tem como principal objetivo mapear práticas, desafios e oportunidades do mercado cultural de Jacareí sob a ótica de seus agentes, gerando subsídios para decisões sobre fomento, políticas públicas e sensibilização de gestores locais.

Jacareí, 03 de Julho de 2025.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E CIÊNCIA DO ESTADO DE
SÃO PAULO – CAMPUS JACAREÍ
Coordenadora: Simone Marília Lisboa

Fundação Cultural de Jacareí José Maria de Abreu
Juliane Guedes, Presidenta da Fundação Cultural de Jacareí

TERMO DE ENTREGA DE RELATÓRIO TÉCNICO CONCLUSIVO (RTC)

Pelo presente instrumento particular, o Instituto Federal de São Paulo – Campus Jacareí – com sede na Rua Antônio Fogaça de Almeida, Jacareí/SP, CEP 12322-030, procede à entrega à Fundação Cultural de Jacareí, representada por sua presidenta, Juliane Guedes, do trabalho realizado por seus pesquisadores Simone Marília Lisboa, Ronan Torres Quintão, André Demetrio Alexandre e Guilherme Mariano de Oliveira Sousa. O referido trabalho, intitulado “*Diagnóstico do Mercado Cultural de Jacareí*”, tem como principal objetivo mapear práticas, desafios e oportunidades do mercado cultural de Jacareí sob a ótica de seus agentes, gerando subsídios para decisões sobre fomento, políticas públicas e sensibilização de gestores locais.

Jacareí, 03 de Julho de 2025.

Simone M. Lisboa

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E CIÊNCIA DO ESTADO DE
SÃO PAULO – CAMPUS JACAREÍ
Coordenadora: Simone Marília Lisboa

Celso Florêncio

Prefeitura de Jacareí
Celso Florêncio, Prefeito do município de Jacareí

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA SÃO PAULO (IFSP)

I DIAGNÓSTICO DO MERCADO CULTURAL DE JACAREÍ

CEPIN – Centro de Pesquisa e Inovação em Consumo, Mercados e Negócios

Autoria:

Profa. Dra. Simone Marília Lisboa – Coordenadora do Projeto

Participantes:

Prof. Dr. Ronan Torres Quintão

Prof. Mestre André Demetrio Alexandre

Prof. Mestre Ludmila Érica Cambusano de Souza

Discente: Guilherme Mariano de Oliveira Sousa

Discente: Lívia Aquino de Freitas

Jacareí, abril de 2025

SUMÁRIO

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRESENTE PRODUTO TÉCNICO E TECNOLÓGICO	8
1.1 PRODUTOS DE FORMAÇÃO, COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO	8
1.2. LINHA DE PESQUISA:	9
1.3. DIVULGAÇÃO DA PRODUÇÃO:	9
1.4. OBJETIVO DA PESQUISA:	10
1.5. DEMANDA:	11
2. APLICABILIDADE, REPLICABILIDADE E COMPLEXIDADE	17
2.1. JUSTIFICATIVA DO RELATÓRIO:	19
2.2 DECLARAÇÃO DO IMPACTO INOVACIONAL:	20
3. FINANCIAMENTO	21
I.CONTEXTUALIZAÇÃO	22
II.OBJETIVOS DO RELATÓRIO TÉCNICO CONCLUSIVO	24
III.FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	25
IV.PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS	36
V. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS	41
5.1. BAIXO PROFISSIONALISMO DO MERCADO CULTURAL DE JACAREÍ.....	41
5.2. INSTABILIDADE DO SETOR CULTURAL	47
5.3. VALORES REPASSADOS VIA EDITAIS SÃO INSUFICIENTES PARA O DESENVOLVIMENTO DE UM MERCADO CULTURAL COMO PILAR DO CRESCIMENTO MUNICIPAL	49
5.4. A ESTRUTURA DAS ORGANIZAÇÕES CULTURAIS REVELA PRECARIIDADE DO SETOR.....	50
5.6. FORMAÇÃO DE PÚBLICO INSUFICIENTE	56
5.7. A IMPORTÂNCIA DA ESFERA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE UMA POLÍTICA CULTURAL NO SETOR: A FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREÍ.....	60
VI. RECOMENDAÇÕES PARA UMA NOVA ESTRUTURAÇÃO DAS POLÍTICAS CULTURAIS PARA JACAREÍ	60
6.1. AÇÕES PARA PROFISSIONALIZAÇÃO DO SETOR CULTURAL	62
6.2. INVESTIMENTO NA REESTRUTURAÇÃO DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY	64

6.3. INVESTIR NA DESCENTRALIZAÇÃO DA CULTURA.....	65
6.4. VALORIZAR A DIVERSIDADE CULTURAL	65
6.5. AMPLIAR A DIVULGAÇÃO E O ACESSO	66
6.6. ESTIMULAR A SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA DO SETOR CULTURAL LOCAL	66
6.7. GARANTIR CONTINUIDADE NAS POLÍTICAS PÚBLICAS	66
6.8. PROMOVER A EDUCAÇÃO PARA A CULTURA.....	66
6.9. AUMENTO DO VALOR DO ORÇAMENTO DA FUNDAÇÃO CULTURAL PARA AÇÕES DE FOMENTO À CULTURA.	67
VII.REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	68

LISTA DE QUADROS

1. Quadro 1: Perfil dos(as) Entrevistados(as).....	34
--	----

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRESENTE PRODUTO TÉCNICO E TECNOLÓGICO

- Produtos de Intervenção ou Desenvolvimento (Inovação)
- Empresa ou Organização Social Inovadora (EMP)
- Processo, tecnologia e produto, materiais não patenteáveis (PROC)

(x) Relatório Técnico Conclusivo (RTC)

- Tecnologia Social (TEC)
- Norma ou Marco Regulatório (NOR)
- Patente (PAT)
- Produtos/Processos em sigilo (PPS)
- Software / Aplicativo (SOF)
- Base de dados técnico- científica (BDT)
- Curso para Formação Profissional (CUR)
- Material Didático (MAT)
- Produto Bibliográfico na forma de artigo técnico/tecnológico (BIB)

1.1 PRODUTOS DE FORMAÇÃO, COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO

Autora 1: Simone Marília Lisboa

Link para Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0898012020297800>

Autor 2: Ronan Torres Quintão

Link para Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3003187215462774>

Autor 3: André Demetrio Alexandre

Link para Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5893049303587471>

Autora 4: Ludmila Érica Cambusano de Souza

Link para Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4011154635920852>

Autor 4: Guilherme Mariano de Oliveira Sousa

Link para Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6031784200609349>

Autora 5: Lívia Aquino de Freitas

Link para Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0728257715877000>

Documento: I Diagnóstico do Mercado Cultural de Jacareí

Link acesso ao documento:
<https://drive.google.com/drive/folders/1xQ86MAA8GTt-6k5hG9jcnAGpYOHqe8iE>

1.2. LINHA DE PESQUISA:

Mercados, Sociedades e Organizações.
(<http://dgp.cnpq.br/dgp/espelholinha/77240341157601551315710>)

1.3. DIVULGAÇÃO DA PRODUÇÃO:

O I Diagnóstico do Mercado Cultural foi finalizado em 2024 quando realizamos um evento de lançamento dele, com apresentação dos resultados para a Fundação Cultural de Jacareí, seus gestores e, também para a classe artística. Foi um evento aberto público com divulgação na mídia local. Para a ocasião, elaboramos um resumo do diagnóstico e imprimimos 100 cópias para entrega a todos os presentes. O Diagnóstico do Mercado Cultural de Jacareí, em suas versões reduzida e completa, está disponível para consulta e download no site do IFSP Jacareí, no seguinte link:

<https://drive.google.com/drive/folders/1xQ86MAA8GTt-6k5hG9jcnAGpYOHqe8iE>

Durante a realização do projeto, criamos o perfil "Ampliando a Nossa Voz" nas mídias sociais, com o objetivo de divulgar e dialogar com a classe cultural em cada etapa do desenvolvimento. Esse canal foi essencial para garantir a participação ativa da comunidade artística, comunicar os resultados parciais e convidar novos membros da sociedade e da classe cultural a contribuírem com o Diagnóstico. Links acessar as mídias sociais com os podcasts e vídeos:

<https://www.youtube.com/@AmpliandoNossaVoz/>
<https://www.instagram.com/ampliandonossavoz/>
<https://open.spotify.com/episode/4toFo4T0wtFLtrRfeMWc3a>

Em janeiro de 2025, a Profa. Coordenadora deste projeto concedeu e uma entrevista à Meire D´Origem do Programa no Youtube, SindiCT na Cultura, falando sobre o Diagnóstico, seus resultados e os desdobramentos que se espera para esse projeto.

Link da entrevista: <https://youtu.be/nhMUD91HBVM>.

Para o ano de para 2025, o projeto continua para divulgação dos resultados e debates formativos juntamente com a classe artísticas e organizações culturais do município.

1.4. OBJETIVO DA PESQUISA:

Objetivo Geral:

Realizar o I Diagnóstico do Mercado Cultural de Jacareí, visando conhecer e revelar suas práticas, desafios e oportunidades a partir da ótica e vivência dos atores que compõem esse mercado: artistas, produtores e gestores culturais, públicos e privados, consumidores e patrocinadores culturais.

Objetivos específicos:

- Desenvolver uma metodologia de diagnóstico cultural que seja passível de replicação em outros territórios.
- Caracterizar os agentes que compõem o mercado cultural em Jacareí.
- Identificar as práticas de produção e fruição cultural no município de Jacareí, nas diversas áreas culturais.

1.5. DEMANDA:

() Espontânea (**x**) Contratada () Por concorrência

Esse trabalho de extensão surgiu a partir da percepção da necessidade dos municípios em realizar o mapeamento de sua produção cultural, considerando que, para a implementação do Sistema Nacional de Cultura (SNC), é imprescindível que possuam dados e informações culturais consolidados, sobretudo para obtenção dos recursos da Lei Aldir Blanc. Essas informações são fundamentais para planejar e desenvolver políticas públicas de cultura. Embora sejam de interesse do gestor público, esses dados não pertencem exclusivamente à gestão pública, mas à toda a população de Jacareí que participa ou deseja participar da cena cultural.

A coordenadora deste projeto, Profa. Simone Lisboa, devido à sua experiência na gestão e pesquisa na área cultural, recebeu demandas de conselheiros culturais de municípios do Vale do Paraíba interessados em realizar um diagnóstico cultural para suas cidades. Diante dessa necessidade, surgiu a ideia de desenvolver, por meio da extensão, uma metodologia para a realização desse diagnóstico, em parceria com a Fundação Cultural, conselheiros de cultura e a classe artística em geral. Aplicada inicialmente em Jacareí, essa metodologia poderia ser replicada em outros municípios por meio da formação e capacitação de agentes culturais nos diversos territórios.

O projeto se alinha a pelo menos três Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU: ODS 8 (Trabalho Decente e Crescimento Econômico), ODS 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis) e ODS 16 (Paz, Justiça e Instituições Eficazes).

A expertise do IFSP Campus Jacareí e do seu CEPIN na área de formação será fundamental não apenas para a replicação da metodologia do diagnóstico, mas também para fomentar o debate sobre os resultados do trabalho, permitindo que a sociedade se organize e, em articulação com a gestão municipal e entre si, desenvolva planos de ação para transformar o mercado cultural jacareense. Dessa forma, busca-se promover políticas públicas eficazes e ampliar a participação popular, consolidando a cultura como um pilar do desenvolvimento econômico e da democracia.

Os resultados deste trabalho servem para embasar decisões quanto à definição de prioridades no fomento na produção cultural do município, bem como para a formulação da agenda de políticas públicas culturais e para a sensibilização dos gestores executivos e legislativos locais.

As políticas culturais demandam compreensão e engajamento por parte dos gestores públicos, que, frequentemente, possuem um entendimento limitado acerca do setor cultural e de sua relevância para o desenvolvimento municipal. Para os cidadãos, artistas, produtores e gestores culturais, o I Diagnóstico do Mercado Cultural de Jacareí oferece subsídios concretos que permitem a participação cidadã em negociações com representantes públicos da área cultural ou de setores correlatos, como secretarias de desenvolvimento, fazenda e o próprio executivo. Com a apresentação de dados consistentes, o diagnóstico respalda tomadas de decisão voltadas ao fortalecimento do mercado cultural no município.

Este documento vem suprir a lacuna de dados culturais no município, abrindo caminhos para uma participação cidadã mais ativa nas políticas culturais. Ele promove possibilidades de diálogo embasado na realidade cultural local, orientando escolhas que respeitem as diversidades dos

territórios. Trata-se de um instrumento que viabiliza a gestão democrática da cultura, alinhando-se aos interesses de cada território por meio de uma interação produtiva entre o setor público, a sociedade e as organizações privadas. Além disso, reforça o papel da cultura como um motor de desenvolvimento municipal, promovendo a democracia, a valorização cultural e a dignidade e profissionalização dos trabalhadores e trabalhadoras deste setor.

Este trabalho, de caráter abrangente e meticuloso, teve sua iniciativa respaldada pela Fundação Cultural de Jacarehy José Maria de Abreu, que firmou um acordo de convênio de cooperação com o IFSP, no ano de 2023.

Organização Beneficiada pelo RTC: O I Diagnóstico do Mercado Cultural de Jacareí é um documento que, realizado via acordo de cooperação com a Fundação Cultural de Jacarehy José Maria de Abreu, pretende que seja utilizado e que possa se elaborar um plano estratégico para mudança da realidade nos próximos 5, 10 e 20 anos. Mas não é um documento exclusivo do setor público, muito pelo contrário. O documento pertence à classe artística e cultural bem como a todo e qualquer cidadão. Assim, ele orienta práticas das organizações culturais, gestores e produtores culturais e artistas em geral. Interessa também aos consumidores e patrocinadores de cultura, enfim, todo o agente que compõe o mercado cultural local.

Para o setor público, o diagnóstico visa contribuir para o planejamento integrado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), posicionando a cultura como um pilar estratégico. Pretende-se que gestores públicos, sejam eles de carreira ou eleitos, utilizem este material para orientar o desenvolvimento do município por meio de políticas culturais mais robustas e conectadas à realidade e à diversidade local.

Para os artistas e trabalhadores da cultura, o documento oferece parâmetros para embasar negociações e fomentar diálogos com o poder

público, com vistas à construção de políticas comprometidas com a formação de artistas e profissionais da área, fortalecendo um mercado cultural que assegure dignidade e valorização ao setor.

Para o público em geral, o diagnóstico reforça a importância da cultura como ferramenta de formação cidadã e como alicerce para o desenvolvimento social. Mais do que isso, propõe colaborar para o acesso a produtos culturais de qualidade, capazes de inspirar sonhos, esperanças e novas práticas sociais. A formação de públicos e de agentes culturais deve ser um objetivo compartilhado entre governos e classe artística, demandando políticas e planejamentos bem estruturados.

Área Impactada pelo Relatório Técnico Conclusivo: O projeto I Diagnóstico do Mercado Cultural de Jacareí apresenta impactos significativos nos âmbitos tecnológico, científico e, sobretudo, político e social, destacando-se como uma iniciativa transformadora para toda a comunidade local, em suas diversidades, tendo a cultura como pilar de desenvolvimento do município e de seus cidadãos. O projeto se alinha a pelo menos três Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU, que são: ODS 8 (Trabalho Decente e Crescimento Econômico), por meio da valorização do setor cultural por toda a sociedade e dos trabalhadores e trabalhadoras da cultura, promovendo o diálogo com os governos para a formulação de políticas públicas que incentivem a formação de artistas profissionalizados e cidadãos sensíveis ao tema da cultura; ODS 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis), que no projeto se traduz no desenvolvimento dos territórios da cidade e, como consequência, do município como um todo, tendo a cultura como um de seus pilares de desenvolvimento. É importante ressaltar que a cultura é um setor de grande relevância e com baixo impacto ambiental. Acreditamos que a cultura, para o século XXI, tem a mesma importância que a indústria teve para o século XX, no que se refere à geração de trabalho e renda. E ODS 17 (Parcerias e Meios de Implementação). Esses objetivos orientam as ações do projeto, reforçando

seu compromisso com uma prática extensionista em proximidade com a comunidade, considerando, reconhecendo e valorizando os saberes das diversas comunidades participantes. Inicialmente, nos anos de 2023 e 2024, a Fundação Cultural de Jacareí teve papel fundamental no desenvolvimento do projeto. Em 2025, a comunidade, em sua diversidade, estará ainda mais preparada para promover uma troca entre saberes acadêmicos e populares, que é a essência da extensão.

No que diz respeito ao impacto social, o projeto promove a troca de conhecimento entre o IFSP e a comunidade em geral, incentivando a participação da sociedade nas políticas públicas e contribuindo para a construção de uma sociedade mais ativa, participativa e ciente de seus direitos e deveres cidadãos.

Busca também, conferir visibilidade a artistas, produtores e espaços do patrimônio material e imaterial do município, frequentemente desvalorizados pela sociedade por desconhecimento. No âmbito econômico, o projeto contribui para a geração de oportunidades e renda, ao apontar possibilidades de políticas públicas capazes de valorizar a área cultural e o trabalho dos artistas e mestres de cultura, por meio de maior profissionalização destes agentes culturais. A maior visibilidade das produções artísticas locais, aliada ao fortalecimento das redes de colaboração entre os agentes culturais, cria um ambiente propício para o desenvolvimento de novas oportunidades de trabalho e renda, beneficiando artistas, produtores e outros profissionais da área.

Do ponto de vista científico, o projeto gera dados e informações valiosas sobre o mercado cultural de Jacareí, contribuindo para a produção de conhecimento na área de gestão cultural e economia criativa. A integração entre pesquisa e extensão universitária promove a aplicação prática do conhecimento científico em benefício da sociedade, enriquecendo o processo de produção de conhecimento e tornando-o mais aplicável e relevante para a realidade local. A colaboração entre pesquisadores, professores e a

comunidade cultural fortalece a relação entre a academia e a sociedade, consolidando o papel das universidades e dos Institutos Federais como agentes de transformação social. Essa parceria entre diferentes atores está alinhada ao ODS 17, que busca fortalecer os meios de implementação e consolidar parceria entre o IFSP Jacareí e as organizações ao seu entorno, buscando no nível local, um caminho coletivo para o desenvolvimento tendo a cultura como um dos seus pilares.

No contexto das políticas públicas, o projeto tem um papel fundamental ao fornecer subsídios para a elaboração de políticas culturais mais eficazes e alinhadas com as necessidades reais do setor. O diagnóstico, realizado em parceria com a Fundação Cultural e com a comunidade, foi estruturado de forma a expressar as diferentes vozes dos territórios e suas expressões culturais, contribuindo para um entendimento mais profundo dos desafios enfrentados pelos diversos agentes do setor cultural. Dessa forma, o projeto oferece informações essenciais para a tomada de decisão da gestão pública, possibilitando a construção de políticas mais inclusivas e participativas. Além disso, a capacitação dos agentes culturais para dialogar com o poder público fortalece a governança participativa e a transparência na gestão cultural, promovendo uma maior integração entre sociedade civil e governo. Essa abordagem reforça o conceito de cidades criativas, onde a cultura e a criatividade são pilares fundamentais para o desenvolvimento urbano sustentável.

Em síntese, o projeto I Diagnóstico do Mercado Cultural de Jacareí apresenta impactos políticos, mercadológicos e sociais profundos e abrangentes, sendo capaz de promover a valorização da cultura local, a capacitação dos agentes culturais, a inclusão comunitária e a geração de oportunidades e renda. Ao mesmo tempo, o desenvolvimento de uma ferramenta tecnológica inovadora e a produção de conhecimento científico consolidam esta solução aplicada como uma iniciativa transformadora, capaz de fortalecer o setor cultural de Jacareí e servir como modelo para outras

idades. A integração entre pesquisa, extensão e comunidade reforça o papel da universidade como agente de desenvolvimento social e cultural, contribuindo para a construção de uma sociedade mais inclusiva, colaborativa e sustentável, alinhada aos princípios das cidades criativas e inteligentes e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

Impacto Realizado: () Baixo () Médio (**x**) Alto

Impacto Potencial: () Baixo () Médio (**x**) Alto

2. APLICABILIDADE, REPLICABILIDADE E COMPLEXIDADE

Abrangência Realizada: (grau de facilidade com que o produto foi empregado para atingir seus objetivos específicos).

() Baixa () Média (**x**) Alta

Abrangência Potencial: (grau de facilidade com que o produto pode vir a ser empregado para atingir seus objetivos específicos).

() Baixa () Média (**x**) Alta

O I Diagnóstico Cultural De Jacareí é altamente relevante para o contexto cultural atual, já que a coleta e análise de dados qualificados permitem a criação de políticas culturais sólidas e relevantes (não apenas municipais, mas estaduais e federais) auxiliando, na definição de prioridades para o setor cultural, na elaboração de agendas políticas e na conscientização de gestores municipais.

Replicabilidade: (grau de facilidade com que o produto pode vir a ser empregado em situações semelhantes).

() Restrita (**x**) Irrestrita () Escalável

Por tratar-se de um diagnóstico e do desenvolvimento de uma metodologia para coleta de dados e geração de informações de um mercado, no caso, o cultural, com suas especificidades, o diagnóstico pode ser replicado, irrestritamente, desde que os pesquisadores passem por uma formação prévia. Tal encaminhamento possibilita, por meio da formação de agentes culturais, segundo o interesse das regiões, a replicabilidade irrestrita com adequações às especificidades de cada região e territórios diversos.

O próximo passo inclusive, deste projeto é fazer a replicabilidade no Vale do Paraíba via formação de Agentes Territoriais de Cultura.

Complexidade: (grau de interação associada à diversidade de atores, relações e conhecimentos necessários à elaboração e ao desenvolvimento e aplicação de produtos técnico-tecnológicos.)

() Alta - Produção com alta complexidade é desenvolvida com sinergia ou associação de diferentes tipos de conhecimento e interação de múltiplos atores (laboratórios, empresas, etc.).

() Média – Combinação de conhecimentos pré-estabelecidos e estáveis nos diferentes atores (laboratórios, empresas, etc.).

() Baixa - Desenvolvimento baseado em alteração/adaptação de conhecimento existente e estabelecido sem, necessariamente, a participação de diferentes atores em diferentes espaços.

A metodologia de coleta de dados e geração do relatório foi desenvolvida a partir de um conhecimento profundo da realidade do setor cultural no Brasil e do Vale do Paraíba. Durante o processo, o envolvimento direto da comunidade e da colaboração entre pesquisadores, organizações e cidadãos é fundamental para que a realidade local seja valorizada e considerada. Assim, tal documento possui alto grau de complexidade, sobretudo porque apesar da complexidade na sua realização é fundamental que os resultados apresentados possam ser facilmente lidos e analisados pelos

agentes culturais locais, independente de características sociais ou de formação acadêmica. Ele precisa ter uma simplicidade na compreensão para que possa ser objeto de debate entre os diversos coletivos e agentes, para que possa ser instrumento de transformação social. O seu desenvolvimento foi feito através de um constante diálogo entre pesquisadores e pesquisados, por meio de uma metodologia que prioriza a interpretação, a sensibilidade à linguagem e a consciência do contexto histórico e político, com uma abordagem não autoritária. Utilizando-se uma estratégia metodológica multifacetada, ao combinar diferentes técnicas de investigação, foi possível uma visão mais completa e aprofundada do mercado cultural local.

2.1. JUSTIFICATIVA DO RELATÓRIO:

Este relatório, elaborado a partir do “I Diagnóstico Cultural De Jacareí”, foi elaborado com o intuito de compartilhar com gestores culturais do município de Jacareí, especialmente, da Fundação Cultural de Jacarehy José Maria de Abreu, um documento que possua dados e informações culturais consolidados sobre o mercado cultural de Jacareí, a partir da ótica e vivência dos atores que compõem esse mercado: artistas, produtores e gestores culturais, públicos e privados, consumidores e patrocinadores culturais, conhecendo suas vivências, sua condição atual da prática da produção e fruição da cultura no município.

Elaborado pelo IFSP campus Jacareí, sob a coordenação da Profa. Simone Lisboa, por meio de convênio de Cooperação entre a Fundação de Jacarehy José Maria de Abreu e o IFSP, esse produto técnico se justifica sob vários aspectos, sobretudo aqueles relacionados às agendas de políticas públicas para o município de Jacareí que incluem profissionalização da classe cultural do município, iniciando pela própria Fundação Cultural. Visa dar bases para o desenvolvimento do município tendo a cultura como um de seus pilares de desenvolvimento.

Essas informações são fundamentais para planejar e desenvolver políticas públicas de cultura. Servindo para embasar decisões quanto à definição de prioridades no fomento e na produção cultural do município, bem como para a formulação da agenda de políticas públicas culturais e para a sensibilização dos gestores executivos e legislativos locais.

Oferece, portanto, subsídios concretos que permitem a Fundação Cultural, por meio de seus gestores, estabelecer um planejamento estratégico para superação dos entraves de crescimento do mercado cultural a curto, médio e longo prazos. Apoia e incentiva também a participação cidadã em negociações com representantes públicos da área cultural ou de setores correlatos, como secretarias de desenvolvimento, fazenda e o próprio executivo. Com a apresentação de dados consistentes, o diagnóstico respalda tomadas de decisões voltadas ao fortalecimento do mercado cultural no município. Trata-se de um instrumento que viabiliza a gestão democrática da cultura, alinhando-se aos interesses de cada região e território por meio de uma interação produtiva entre o setor público, a sociedade e as organizações privadas.

2.2 DECLARAÇÃO DO IMPACTO INOVACIONAL:

Inovação: (grau de intensidade do conhecimento inédito na criação e desenvolvimento do Relatório Técnico Conclusivo)

Avalia-se o teor de inovação em:

- Alto - inovação radical, mudança de paradigma.
- Médio -inovação incremental, modificação de conhecimentos pré-estabelecidos.
- Baixo - inovação adaptativa, utilização de conhecimento pré-existente.

O caráter inovacional deste trabalho reside na criação de uma tecnologia social voltada para elaboração de diagnósticos culturais nos

territórios, de maneira participativa e com envolvimento ativo das comunidades locais, independente das formações que possuam. Essa abordagem permitirá que após o processo de formação participativa da aprendizagem e considerando as especificidades dos territórios, a cultura realizada nas localidades possa ser avaliada pelos próprios cidadãos e agentes territoriais da cultura.

3. FINANCIAMENTO

Assinalar o(s) recurso(s) que financiaram este produto tecnológico

- Recursos Próprios
- Órgãos de Fomento tais como CNPQ/ CAPES, FAPESP.
- IFSP.

O financiamento deste produto tecnológico foi realizado pelo IFSP via edital de extensão que remunera via bolsas alunos e garante tempo de trabalho dos seus docentes. Nesse estudo técnico, tivemos a cessão de um estagiário por parte da Fundação Cultural de Jacareí, para incrementar a equipe.

- Organização Estudada

RELATÓRIO TÉCNICO CONCLUSIVO SOBRE O ARTIGO

“I Diagnóstico do Mercado Cultural de Jacareí”

Autor 1: Simone Marília Lisboa.

Doutora em Administração na área de Organizações e Políticas Públicas.
Mestre em Marketing. Professora IFSP campus Jacareí.
Email: simone.lisboa@ifsp.edu.br

Autor 2: Ronan Torres Quintão.

Pós-Doutor em Antropologia e Doutor em Marketing. Professor IFSP campus Jacareí.
Email: ronan.torres@ifsp.edu.br

Autor 3: André Demetrio Alexandre.

Doutorando em Direito. Mestre em Direito. Professor UFT.
Email: demetrio@mail.uft.edu.br

Autor 4: Ludmila Érica Cambusano de Souza.

Mestra em História Social. Graduada em História. Professora IFSP campus Jacareí.
Email: ludmila.souza@ifsp.edu.br

Autor 5: Guilherme Mariano de Oliveira Sousa.

Graduando em Administração. Bolsista do projeto de setembro/2023 a dezembro/2024. Estudante IFSP campus Jacareí.
Email: sousa.mariano@aluno.ifsp.edu.br

Autor 6: Livia Aquino de Freitas.

Graduanda em Administração. Bolsista do Centro de Pesquisa e Inovação em Consumo, Mercados e Negócios desde março/2025. Estudante IFSP campus Jacareí.
Email: aquino.freitas@aluno.ifsp.edu.br

Jacareí – 2025

I.CONTEXTUALIZAÇÃO

O I Diagnóstico do Mercado Cultural de Jacareí foi desenvolvido em parceria com a Fundação Cultural e de mãos dadas com os artistas, produtores e gestores das diversas áreas da produção cultural da cidade, localizados nos diversos territórios do município. Trata-se de um projeto de extensão realizado por meio dos editais JCR1/2023 e JCR6/2024. Idealizado e coordenado pela Professora Simone Lisboa, o estudo contou com a participação dos professores André Demétrio, Ludmila Souza e Ronan Quintão. Contou também com inúmeros docentes/ bolsistas que atuaram como pesquisadores do projeto nas suas diversas etapas, citamos o aluno Guilherme Mariano de Oliveira Sousa, que esteve no projeto nas suas diversas etapas.

Surgiu da percepção da necessidade dos municípios em realizar o mapeamento de sua produção cultural, considerando que, para a

implementação do Sistema Nacional de Cultura (SNC), é imprescindível que possuam dados e informações culturais consolidados. Essas informações são fundamentais para planejar e desenvolver políticas públicas de cultura. Embora sejam de interesse do gestor público, esses dados não pertencem exclusivamente à gestão pública, mas a toda a população de Jacareí que participa ou deseja participar da cena cultural.

Servem para embasar decisões quanto à definição de prioridades no fomento e na produção cultural do município, bem como para a formulação da agenda de políticas públicas culturais e para a sensibilização dos gestores executivos e legislativos locais.

As políticas culturais demandam compreensão e engajamento por parte dos gestores públicos, que, frequentemente, possuem um entendimento limitado acerca do setor cultural e de sua relevância para o desenvolvimento municipal. Para os cidadãos, artistas, produtores e gestores culturais, o I Diagnóstico do Mercado Cultural de Jacareí oferece subsídios concretos que permitem a participação cidadã em negociações com representantes públicos da área cultural ou de setores correlatos, como secretarias de desenvolvimento, fazenda e o próprio executivo. Com a apresentação de dados consistentes, o diagnóstico respalda tomadas de decisão voltadas ao fortalecimento do mercado cultural no município.

Este documento vem suprir a lacuna de dados culturais no município, abrindo caminhos para uma participação cidadã mais ativa nas políticas culturais. Ele promove possibilidades de diálogo embasado na realidade cultural local, orientando escolhas que respeitem as diversidades dos territórios. Trata-se de um instrumento que viabiliza a gestão democrática da cultura, alinhando-se aos interesses de cada região e território por meio de uma interação produtiva entre o setor público, a sociedade e as organizações privadas. Além disso, reforça o papel da cultura como um motor de desenvolvimento municipal, promovendo dignidade e profissionalização aos trabalhadores do setor.

Para o setor público, o diagnóstico visa contribuir para o planejamento integrado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), posicionando a cultura como um pilar estratégico. Pretende-se que gestores públicos, sejam eles de carreira ou eleitos, utilizem este material para orientar o desenvolvimento do município por meio de políticas culturais mais robustas e conectadas à realidade local.

Para os artistas e trabalhadores da cultura, o documento oferece parâmetros para embasar negociações e fomentar diálogos com o poder público, com vistas à construção de políticas comprometidas com a formação de artistas e profissionais da área, fortalecendo um mercado cultural que assegure dignidade e valorização ao setor.

Para o público em geral, o diagnóstico reforça a importância da cultura como ferramenta de formação cidadã e como alicerce para o desenvolvimento social. Mais do que isso, propõe colaborar para o acesso a produtos culturais de qualidade, capazes de inspirar sonhos, esperanças e novas práticas sociais. A formação de públicos e de agentes culturais deve ser um objetivo compartilhado entre governos e classe artística, demandando políticas e planejamentos bem estruturados.

II.OBJETIVOS DO RELATÓRIO TÉCNICO CONCLUSIVO

Objetivo geral: Realizar o I diagnóstico do mercado cultural de Jacareí, visando conhecer e revelar as suas práticas, desafios e oportunidades a partir da ótica e vivência dos atores/agentes que compõem esse mercado: artistas, produtores e gestores culturais, públicos e privados, consumidores e patrocinadores culturais.

Objetivos específicos:

- Desenvolver uma metodologia de realização de diagnóstico cultural para territórios diversos.
- Caracterizar os agentes que compõem o mercado cultural em Jacareí.
- Identificar as práticas de produção e fruição cultural no município de Jacareí, nas diversas áreas culturais.

III.FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Muito antes de ser entendida como uma esfera da atuação das políticas públicas, a cultura vem sendo estudada em diversas áreas do conhecimento, divididas em suas grandes áreas disciplinares: Sociologia, Antropologia, História, Comunicação, Administração, Artes, Ciência Política, Arquitetura, Economia e outras. Muitas vezes, os estudos são conduzidos de maneira multidisciplinar o que dificulta o trabalho de desenvolvimento de produtos tecnológicos e a realização de pesquisas. A junção desses dois conceitos “cultura” e “desenvolvimento” é relativamente recente e entender a inter-relação entre esses dois termos permite, sobretudo, entender a sociedade e como nos vemos como indivíduos, como vemos o outro, nossas aspirações, frustrações e nosso posicionamento em um contexto político e histórico (VIVE; PICO; ARÉVALO, 2010; CANCLINI, 2001; CHAUI, 1995; YÚDICE, 2002), já que a cultura tem sempre um claro posicionamento social, um contexto político, ou não é cultura, pode ser entretenimento ou outra coisa, mas cultura não é.

Considera-se que a dimensão da cultura como um eixo do desenvolvimento, em PPC tenha surgido na Conferência Intergovernamental sobre Políticas Culturais, realizado em Ghana, na África, em 1975, o *Africacult* (KOVACS, 2010). Essa reflexão surgiu no final da década de sessenta e início de setenta, para se contrapor à ideia de desenvolvimento baseada exclusivamente em uma visão economicista.

Vive, Pico e Arévalo (2010) fazem uma recuperação das grandes tendências do pensamento sobre o desenvolvimento e cultura colocando luz

nesse entendimento sob o ponto de vista histórico e trazem, como novidade, uma “classificação” quanto à visão e ao entendimento da cultura, como: (1) meio para o desenvolvimento; (2) cenário em que ocorre o desenvolvimento; (3) fim do desenvolvimento. O primeiro, data do surgimento do capitalismo industrial na Europa do século XVIII e início do XIX (EDELMAN; HAUERGRAUD, 2007, p. 5) cuja principal característica é um contexto de desordem social provocada pelas migrações urbanas convivendo com um progresso material jamais experimentado, marcado pela desigualdade. O conceito de desenvolvimento se vê nesse momento, dominado por visões teleológicas na seguinte transição: “da pobreza para a riqueza”, “da tradição para a modernidade”, “das relações informais para os contratos”, “das lógicas personalizadas para as lógicas burocráticas e formais”, em uma lógica de mercado.

Canclini (2006) sugere dois olhares sobre cultura e desenvolvimento: (1) Um entendimento que coloca a cultura num lugar comum, não como algo sagrado, uma área que não requer investimento governamental, mas, sim, um recurso capaz de atrair investimentos, gerar crescimento econômico e emprego; (2) Um olhar sobre cultura como uma dimensão transversal a qualquer estratégia para o desenvolvimento além do setor cultural, afirmando: “a cultura e as comunicações contribuem ao desenvolvimento comunitário, a educação para a saúde e o bem-estar, a defesa dos direitos humanos e a compreensão de outras sociedades” (CANCLINI, 2006, p. 6). São duas visões distintas que têm em comum o fato de a cultura estar no lugar de mediadora, de ferramenta para a obtenção de algo.

Yúdice (2002) faz uma crítica muito interessante quando analisa essa característica ferramental da cultura uma vez que, na sociedade contemporânea, globalizada, tudo é transformado em recurso, de pessoas a cultura, e que essa realidade constitui um novo marco epistêmico em que a ideologia e boa parte do que Foucault chamou de sociedade disciplinar são absorvidas dentro de uma lógica econômica ou ecológica de modo que, em

cultura, tem-se como prioridade a gestão, o acesso, a distribuição e o investimento. Trata-se de uma lógica de poder nas novas concepções de cultura como recurso.

Um segundo momento é marcado ao final da segunda Grande Guerra, com a criação de Instituições como o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial, por exemplo, logo após a Conferência de Breton Woods. Nesse momento, o desenvolvimento é considerado entrada de recursos econômicos nos países. Era preciso pensar em um mundo “desenvolvido” para exportar os produtos resultantes do grande desenvolvimento econômico. Nesse cenário, o objetivo das instituições multilaterais internacionais era reduzir a pobreza do então denominado “Terceiro Mundo” para que se “desenvolvesse” nos moldes do autodenominado “Primeiro Mundo”. O Norte deveria ensinar ao Sul como fazer. Impera, nessa visão, o liberalismo econômico. E na América Latina, de uma maneira geral, governada por oligarquias conservadoras, as políticas públicas tiveram as seguintes ações: privatização, abertura dos mercados ao comércio exterior, flexibilização das leis trabalhistas, e outras.

Hoje em dia, se sabe que tais políticas não tiveram resultados positivos para o povo dos países em desenvolvimento e, longe de alcançar o objetivo de desenvolvimento, concebido a partir de um olhar capitalista, se afastaram do mesmo. O “fracasso” deu lugar desde meados dos 1990 a um refazimento da hegemonia do modelo neoliberal, a raiz de sérias críticas feitas por alguns de seus críticos anteriores, que advogaram por políticas que priorizem a redução da inequidade e da pobreza (SACHS, 2007; STIGLITZ, 2002 apud VIVE; PICO; ARÉVALO, 2007, p. 77).

Nessa fase, a visão da cultura é de um contexto em que ocorre o desenvolvimento, podendo ser diferenciada sob três perspectivas: (1) toma-se o desenvolvimento de conteúdo inquestionável e universal, com foco no contexto cultural das sociedades como objeto do desenvolvimento; (2) analisa as características culturais do contexto para explicar, de maneira crítica, as falências de tentativas de desenvolvimento implementadas; (3) centra-se no

entendimento do termo “desenvolvimento” em si, analisando-o do ponto de vista de uma construção social. As críticas a esse entendimento de cultura é que, muitas vezes, essas análises partem exclusivamente de uma visão institucional da cultura, não sendo capaz de explicar e entender exatamente o contexto cultural no qual o desenvolvimento se passava.

Keating, (2001, p. 14) que faz parte deste grupo de pesquisadores e se propõe a refletir a construção cultural sobre o conceito do desenvolvimento, após pesquisa realizada sobre o desenvolvimento em duas regiões da Espanha, Galícia e Catalúnia, chega à conclusão de que os fatores que mais influenciam no desenvolvimento da região é a sua localização geográfica, em relação a um centro de poder e os investimentos realizados; já “as dotações culturais e as práticas sociais são fundamentais para construir o modelo de desenvolvimento”. Em contrapartida, Bonfil Batalla (1995) propõe sua definição de etno-desenvolvimento, que é a capacidade social de um povo de construir o seu próprio desenvolvimento a partir da aprendizagem da sua experiência histórica, conhecedor dos “recursos reais e potenciais de sua cultura a partir de seus próprios valores e privações (BATALLA, 1995, p. 467). Os estudiosos do pós-desenvolvimentismo (ESCOBAR, 1996; FERGUSON, 1994; ESTEVA, 2000) se debruçaram a analisar a construção do conceito de desenvolvimento. Para Esteva (2000), a metáfora do desenvolvimento confere hegemonia global na genealogia de uma história puramente ocidental, que desconsidera “os Outros” e retira dos povos de cultura desconhecidas a oportunidade de eleger sua forma de vida social. E a legitimação desse processo passa pela construção da representação cultural do Outro, que legitima as interferências visando implantar um modelo específico.

Esse contexto também permitiu o surgimento de esquemas teóricos que buscavam alternativas ao conceito de desenvolvimento. Tais esquemas vieram das ciências sociais aportando elementos importantes para a desconstrução do conceito universalista de desenvolvimento, relacionado com entrada de aporte financeiro, evidenciado como um discurso construído a partir de uma cultura e

uma posição política. São correntes pós-marxistas, pós-colonialistas e pós-desenvolvimentistas que se basearam nos trabalhos de Foucault (2000) e sua tese do discurso como uma forma de representação — a partir de um conhecimento determinado — sobre determinado tema que se institucionaliza como Verdade, num contexto de relações de poder desiguais. Podem ser citados também Fanon (2009) e Edward Said (1978, apud VIVE; PICO; ARÉVALO, 2010, p.78) que, nas décadas de 70 e 80, haviam evidenciado a função política da separação entre Ocidente e “o resto”, além dos juízos de valor e essencialismos culturais ligados a um e a outro. Escobar (1996) cogita deixar de lado o termo desenvolvimento, forjado na visão hegemônica, e propõe buscar “novas formas narrativas, novas formas de pensar e de trabalhar” (ESCOBAR, 1996, p. 49).

Nessa fase, prevaleceu a ideia de “troca” cultural entre os países, dentro de uma visão iluminista, de levar um modo de produzir e consumir cultura conforme os modelos europeus, já que as culturas originais, suas crenças e valores, eram considerados empecilho ao desenvolvimento devendo assim, esses povos, aceitar uma visão mais “técnica” e “imparcial” da cultura. A ideia de diversidade vigente intencionava sintetizar as identidades (BARBALHO, 2018), o que não era desejável e sequer possível. Mas ainda assim, essas ideias tiveram eco junto a dirigentes e elites oligárquicas que influenciaram na construção dos Estados-Nação que surgiram com a independência das colônias americanas e no processo de descolonização em outros continentes (SEMPERE, 2010).

Essa linha de entendimento, não foi apropriada pelas sociedades diversas inclusive, porque o conceito desenvolvimento era puramente econômico e o de cultura como um contexto, um cenário e levava a uma prática de desrespeito aos valores e à cultura local. Como alerta, Paulo Freire, em nome de uma “modernidade” o chamado “terceiro mundo” passou a se ver como subdesenvolvido, uniformizado, sem o menor respeito pela densidade e espessura cultural e política de suas diferenças (BARBERO, 2010). As sociedades

tradicionais eram vistas como supersticiosas ou irracionais, em nome de uma “modernidade” ditada pelos países ricos.

A terceira visão da cultura é como sendo um fim do desenvolvimento, prevaiente nas últimas décadas nas instituições e organismos internacionais como UNESCO. A liberdade cultural, vista como parte preponderante da liberdade humana, capaz de transcender os outros desenvolvimentos econômico, social ou político, já que esses, por si só, não podem garantir a liberdade cultural, é central nesse posicionamento. Fortemente inspirada pelos estudos e posicionamento de Sen (1998), a cultura é entendida como uma força constitutiva do desenvolvimento, capaz de abrir caminho para o entendimento e o exercício da criatividade e da valoração distinta para conceitos similares, nos diversos povos e regiões.

A definição de desenvolvimento de Sen (1998) trata da cultura como ampliadora das capacidades e liberdades dos indivíduos, instrumentais e intrínsecas. Dentro dessa última, está a cultura que deve ser capaz de ampliar essas liberdades a cada momento a partir do bem-estar proporcionado pela agência individual de cada participante da sociedade, podendo escolher aqueles valores propostos ou outros aos quais se têm interesse e que são tomados como legítimos (PNUD, 2004).

Ainda com essa visão da cultura como sendo determinante para e enquanto veículo da liberdade, Escobar (1996) advoga por acabar com o conceito de desenvolvimento e construir a partir das minorias, dos pequenos, das regiões e povoados um novo processo construção coletiva de um novo pacto que reafirma as diversas identidades culturais diversas e construindo assim, uma “modernidade alternativa” para a ação de grupos de base e capaz de responder às intervenções dominantes.

As diferenças culturais encarnam possibilidades de transformação social. Das situações culturais híbridas ou minoritárias, podem surgir outras formas de construir a economia, de assumir as necessidades

básicas, de se conformarem os grupos sociais. (ESCOBAR, 1996, p. 421, tradução minha).

Escobar (1996) propõe acabar com o discurso do desenvolvimento como um objetivo inquestionável, enquanto Amartya Sen (1998) propõe deixar de acatar o crescimento econômico como um fim em si mesmo e que seja visto como um meio para se alcançar a liberdade. Duas visões distintas que têm na liberdade, um ponto em comum. Ambos os autores são críticos ao entenderem que é preciso considerar o desenvolvimento além da visão eurocentrista e a excessiva importância aos valores de mercado. Entendem ser impossível definir uma lógica teórica ou metodológica, aplicável a todas as regiões do planeta, pois os exercícios devem ser autônomos e com vigência no tempo e no espaço.

Esse arcabouço teórico da cultura e desenvolvimento construído por Vive, Pico e Arévalo (2010) apresenta inúmeros desafios à gestão cultural enquanto PPC: há uma provocação no sentido de que as análises realizadas não são excludentes, caso o conceito de desenvolvimento possa ser relativizado e posicionado no lugar da construção cultural. Trata-se de um posicionamento emancipatório da cultura em sua dimensão do desenvolvimento, independente se entendida como recurso, como contexto ou como fim, de maneira participativa, democrática e construída de maneira endógena.

A agenda das PPC como uma dimensão do desenvolvimento tem sido fortemente liderada e estimulada pelos organismos internacionais como a UNESCO. A década de 90 foi fortemente marcada pela realização de inúmeras conferências internacionais tais como: Conferência sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio de Janeiro, 1992), Encontro Mundial Sobre Desenvolvimento Social (Copenhague, 1995), Conferência Internacional sobre a População e o Desenvolvimento (Cairo, 1994), Quarta Conferência Mundial sobre a Mulher (Pequim, 1995), e a Segunda Conferência das Nações Unidas sobre os Assentamentos Humanos (Habitat II, Istambul, 1996). Tem-se um

decênio que começou a fornecer respostas concretas relativas a métodos e possibilidade de integrar a cultura ao desenvolvimento (KOVACS, 2010), bem como desenvolver redes de pesquisas e pesquisadores.

Falar da cultura, enquanto política pública, como um dos eixos de desenvolvimento, é, inicialmente, adotar o termo cultura enquanto conceito antropológico, a cultura desenvolvida pelos indivíduos, a partir da interação social entre eles, capaz de provocar a construção à sua volta de um mundo de valores e identidades capaz de dar sentido e estabilidade (BOTELHO, 2001; CERTEAU, 1998, CHAUI, 1995). Considerando que os conceitos de política cultural são múltiplos, optamos por adotar o conceito de Canclini (2006):

[...] conjunto de intervenções realizadas pelo estado, as instituições civis e pelos grupos comunitários organizados a fim de orientar o desenvolvimento simbólico, satisfazer as necessidades culturais da população e obter consenso para um tipo de ordem ou transformação social (CANCLINI, 2006, p. 78, tradução minha)

Nesse horizonte teórico-conceitual, falar em política pública implica ações específicas, com metas definidas por agentes diversos e múltiplos, visando a uma transformação social considerada adequada para aquele grupo e contexto. Realidade que o Brasil viria a conhecer durante o período da redemocratização (ter uma política pública de cultura que merecesse esse nome), embora, antes disso, a experiência de Mário de Andrade (1935-1938) na condução das PPC em São Paulo tenha sido longamente estudada (ABDANUR, 1992; BARBATO JR, 2004; CHAGAS, 2003; RAFFAINI, 2001; SCHELLING, 1991), mesmo quando se fala em experiência nacional, em virtude de ter transcendido as fronteiras paulistanas (RUBIM, 2007) dada a sua importância.

Importante posicionar o Brasil e as políticas públicas aqui desenvolvidas ou pelo menos, imaginadas, nessa construção histórica e conceitual da cultura como dimensão do desenvolvimento. Em 1992, a Comissão Mundial de Cultura

e Desenvolvimento (CMCD), da ONU/UNESCO, reuniu um conjunto de intelectuais como Amartya Sen (Prêmio Nobel de Economia/1998) e Elie Wiesel (Prêmio Nobel da Paz/1986) para uma reflexão sobre o papel da cultura no mundo. Estava, entre eles, Celso Furtado, que já vinha pensando sobre a cultura brasileira e seu protagonismo no desenvolvimento do país. Economista brasileiro, nacionalista que, junto com diversos pensadores e intelectuais, de vários países, tinha como objetivo refletir sobre o papel da cultura para seus países (IGLESIAS, 1997; FURTADO; 1984, 2012) como importantes pilares do desenvolvimento.

Muitos antes disso, ainda na década de 1970, no Brasil, Furtado (2012) iniciou suas reflexões a respeito da cultura como um eixo do desenvolvimento sugerindo que a sociedade pudesse responder a pergunta: "Quem Somos?" (KORNIS, 2013). Objetivava com essa pergunta gerar um incômodo relativo ao modelo de desenvolvimento (industrialização tardia baseada na substituição das importações) adotado. Esses modelos se inspiravam nos padrões americano e europeu, chamados imitativos, miméticos sendo incapazes, naturalmente, de refletir a diversidade brasileira (FURTADO, 1978).

A adoção do modelo industrial brasileiro, baseado na substituição de importações, manteve o Brasil dependente do parâmetro eurocentrista, de formas mais sutis e insidiosas de dependência infiltradas nos circuitos financeiros e tecnológicos, substituindo a tutela antes exercida pelos mercados externos na regulação das atividades produtivas nacionais (FURTADO, 1978, 1984). O processo de acumulação posto a serviço da modernização atendia ao estilo de vida das rendas médias e altas, incapaz de atender as necessidades mais básicas da massa da população, reforçando, assim, as desigualdades.

Como uma orquestra afinada, ao revés, no contexto social, o autoritarismo político neutralizava as formas de resistência dos excluídos e as tendências antissociais do desenvolvimento mimético ficavam ainda mais exacerbadas. Assim, Furtado resalta como características da cultura brasileira: (1) desigualdade e (2) não compartilhada. Defende uma política cultural capaz

de trazer a união entre as classes sociais e o entendimento do que vem a ser brasileiro. Uma política que fosse capaz de recuperar a identidade da nação, reduzindo as diferenças entre as classes sociais, o que ele chamava de “homogeneizar as classes”, deixá-las mais próximas e com maior capacidade de entendimento entre si. E a cultura é que teria esse papel rumo ao desenvolvimento do país.

O século XXI aprimora a visão da cultura e das políticas culturais (BARBERO, 2010; BARBALHO, 2007) para o desenvolvimento como sendo capaz de unir o povo de uma nação em sua identidade. Não por uma homogeneização simplificadora, mas como um espaço estratégico de compreensão das tensões que descontroem e refazem o “estar juntos”, enxergando os diferentes grupos em suas diferenças. E a globalização, embora permaneça com sua força colonialista (BARBERO 2010, SANTOS, 1995, 2000, 2005; FURTADO 1984, 2012) passa a ser influenciada pela diversidade, entendida nesse novo contexto, capaz de articular a universalidade humana dos direitos às particularidades dos diferentes modos de expressão das minorias entendidas desde as agrupações regionais, locais, de etnia e passando pelas memórias e experiências desses grupos. As políticas públicas enquanto um “lugar” que não é apenas de resistência, mas, sobretudo de negociação e atuação “junto de”, onde a identidade se faz presente como uma força capaz de introduzir contradições na hegemonia da razão instrumental (BARBERO 2010).

Nesse contexto, a política cultural deve ser capaz de ações e programas que permitam que os grupos diversos, sejam visíveis, em suas diferenças (BARBERO, 2010). Uma política cultural capaz de dar lugar a uma condição do exercício político dos direitos de qualquer cidadão, além de uma nova visibilidade social e política. Uma PPC capaz de ter a universalidade pela diversidade. Diversidade reconhecida pelas PP e pela PPC, em especial.

O desenvolvimento, para Furtado (1978) é o produto de uma força geradora de um novo excedente (criativo e de identidade) e impulso criador de

novos valores culturais, esse processo liberador de energias humanas “a própria capacidade para criar soluções originais aos problemas específicos de uma sociedade” (FURTADO, 1978, p. 71). Desenvolvimento esse, entendido como um processo endógeno e que requer criatividade no plano político, o que deve ser capaz de perceber o momento histórico vivenciado rumo a avanços na direção de “formas superiores de vida”. Para Furtado (1978) formas superiores de vida seriam aquelas sem carência alimentar - uma realidade brasileira que afetava a três quartos da população na época de suas análises (1979-1985) e que nos dias atuais, volta a assombrar o país (FAO, 2019) - uma sociedade com menor desigualdade e com possibilidade de desenvolver o seu potencial criativo (FURTADO, 1978; 1970).

Nessa lógica, a cultura deveria se interagir como um sistema de valores do processo de desenvolvimento das forças produtivas de maneira que a criatividade humana pudesse ser estimulada e contribuir para uma realidade local e suas necessidades no seu tempo, e não subordinada a uma lógica dos meios, como, historicamente, vem sendo feito (FURTADO, 1978). As PPC deveriam ser capazes de atender a esse o desafio por meio da Liberdade de Expressão, da Valorização da Diversidade e do Fomento ao Pluralismo e da Participação Popular.

Em virtude deste entendimento, propõe-se uma política cultural como um elemento estruturador do processo de desenvolvimento (FURTADO, 1978, 1984; BARBERO, 2010) forjado no aumento do poder da sociedade civil que, por meio de canais de participação, de criatividade e de liberdade criativa, poderia dialogar com o governo e colocar na mesa suas vontades e anseios, construindo, assim, parâmetros para PPC (BOLAÑO, 2015) capazes de fomentar a renovação do diálogo e a convivência enriquecedora.

A política cultural deve ter a função de munir a sociedade civil em um acordo entre as diversas classes, não desmobilizadas, mas articuladas e conscientes de sua realidade e desejos, sendo, portanto, um elemento estratégico e estruturador da política de desenvolvimento que visa garantir a

autonomia cultural, a produção cultural por todos os cantos, removendo os obstáculos às atividades criativas. Trata-se da liberação das forças criativas da sociedade (Furtado, 1984). Não se trata de monitorar, mas abrir espaços para que possam florescer. BARBERO (2007) enxerga também essa força criativa, como a possibilidade do dissenso, de insatisfação e de questionamento dos padrões impostos pela sociedade. “Uma verdadeira política cultural terá que ser conquistada pelo esforço e vigilância daqueles que creem no gênio criativo da nossa cultura” (FURTADO, 2012, p. 41).

É disso tudo que trata esse estudo técnico, a partir do entendimento da realidade local, em sua diversidade econômica, de territórios buscar a construção de um desenvolvimento cultural, político e social a partir da diversidade, com democracia e participação popular, que sem um instrumento de entendimento da realidade não é possível realizar. Daí a importância deste projeto de Diagnóstico Cultural para analisar, debater e apoiar as comunidades no florescimento das suas ações e políticas culturais, de baixo para cima.

IV. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Esse trabalho é resultado de um percurso que se caracterizou pela constante interação entre os pesquisadores e a os agentes do mercado cultural, participantes deste trabalho. Houve uma aproximação entre o CEPIN e os agentes formadores do mercado cultural de Jacareí buscando entender as realidades, o contexto e as diferenças entre as diversas realidades dentro do contexto. Esse posicionamento traz consigo, segundo os estudiosos (Alvesson; Deetz, 2000), três etapas analíticas: (1) a visão ou intuição; (2) a crítica; (3) as redefinições transformativas sendo para isso, necessário optar por uma estratégia metodológica que permita a interpretação, que seja aberta e sensível à linguagem, consciente da identidade histórica, política, local, não autoritária e textualmente, consciente.

Por isso, esse produto tecnológico é desenvolvido alinhando-se à tradição qualitativa de pesquisa, apreendida na definição de Denzin e Lincoln (2000), como:

A atividade situada que localiza o observador no mundo. Ela consiste em um conjunto de práticas interpretativas e materiais que tornam o mundo visível. Elas transformam o mundo. Elas transformam o mundo em uma série de representações, incluindo notas de campo, entrevistas, conversas, fotografias, gravações a notas para si. Nesse nível, a pesquisa qualitativa envolve uma abordagem interpretativa e naturalista para o mundo. Isso significa que os pesquisadores estudam as coisas nos seus contextos naturais, tentando criar sentido ou interpretar fenômenos nos termos dos significados que as pessoas conferem a eles (Denzin; Lincoln, 2000, p. 3, tradução minha).

Entendemos pesquisa qualitativa como não sendo exatamente a linguagem dos dados coletados, (que podem ser textuais ou/e numéricos), mas como sendo um processo emergente onde o pesquisador se reconhece como parte da produção do trabalho (Denzin; Lincoln, 2000; Prasad, 2005). Assim como o agente do campo é orientado por seu habitus o mesmo ocorre com o pesquisador que é orientado por seu habitus, no processo de pesquisa. (Bourdieu; Wacquant, 2005), a reflexividade está presente, de maneira interativa, durante todo o processo de pesquisa pelo questionamento (1) daquilo que entendo do campo (o que sei) e (2) de como esse entendimento foi construído (como sei o que sei).

Como técnicas de investigação, optamos por três distintas que se somam para o entendimento da realidade e foram divididas em três fases, a saber: 1) Pesquisa exploratória realizada com o objetivo de nos aproximarmos dos diversos atores do mercado cultural de Jacareí. Para isso utilizamos um questionário. 2) a segunda etapa consistiu em uma pesquisa documental na Fundação Cultural de Jacareí que buscou coletar todas as informações obtidas sobre quaisquer tipos de fomentos e incentivos culturais realizados por esse

órgão gestor da cultura no município. Esses dados foram coletados, analisados e categorizados. Os resultados apresentados foram realizados a partir da categorização deles. A terceira fase consistiu na realização de entrevistas em profundidade com representantes da classe artística. Iniciamos nossa escolha dentre os representantes do Conselho de Cultura que iam indicando outras pessoas, da sua área de atuação.

Buscamos assim, a partir do questionário de caráter exploratório, da pesquisa documental e das entrevistas, uma construção do contexto realizado tanto a partir de informações institucionais (documentos institucionais) (Bayley, 2008) quanto dos atores do mercado cultural campo cultural, que vivenciaram (sofreram) as tais políticas públicas.

A técnica de análise dos documentos disponíveis é fundamental para esse tipo de trabalho (Ibáñez, M., 1985). Por outro lado, tendo em vista a limitação da capacidade dos informantes se lembrarem exatamente do vivido, além da possibilidade da memória humana deformar, alterar e/ou esquecer acontecimentos (Vansina, 1982; Cellard, 2008), a análise documental se coloca como o fato histórico institucional vivido e, no caso das PPC, revela o papel ocupado por elas nos diferentes períodos estudados, segundo a intenção dos gestores públicos, bem como da sociedade que os elegeu.

Optamos por entrevistas abertas e em profundidade, por entender que são as que melhor se adequam ao tipo de trabalho desenvolvido. Elaboramos um roteiro prévio (Alonso, 1998) na mente, cuidadosamente elaborado anteriormente e cuidamos para que cada entrevistado pudesse se sentir à vontade para compartilhar sua experiência vivida. As entrevistas em profundidade foram realizadas com produtores, artistas, patrocinadores e consumidores de cultura, residentes e participantes do mercado cultural da cidade. Essas consistiram em entender as práticas realizadas para a atuação na área cultural, sua avaliação e entendimento sobre as dificuldades, desafios e fatores limitantes. As entrevistas tiveram como base o método de entrevista de profundidade (Leech; Goldstein, 2002; Bleich; Pekkanen, 2013).

No quadro abaixo, apresentamos o perfil dos/ das entrevistadas nas entrevistas em profundidade, conforme segue:

Quadro 1- Perfil Dos(as) Entrevistados(as)

Pseudônimo	Área	Idade	Tempo de atuação
Valéria	Produtora Cultural/ Literatura	70	15 anos
Dona Clarice	Produtora Cultural/ Arte Popular	78	10 anos
Marina	Produtora Cultural/Literatura	59	15 anos
Júlio	Produtor Cultural/ Artes Plásticas e Teatro	43	20 anos
Melissa	Produtora Cultural/	42	34 anos
Rosa	Produtora Cultural	75	20 anos
Marcelo	Produtor Cultural	58	40 anos
Alexandre	Consumidor de Cultura	31	Não informado

Clara	Consumidora de Cultura	64	Não informado
Alice	Consumidora de Cultura	Não informado	
Bianca	Produtora Cultural	Não informado	
Isabel	Produtora Cultural	45	20 anos
Mara	Produtora Cultural	33	18 anos
Diego	Produtor Cultural	23	5 anos
Solange	Produtora Cultural	69	39 anos
Alessandro	Produtor Cultural	29	Aguardando resposta
Fabiana	Produtora Cultural		15 anos
Bruno	Produtor Cultural	60	46 anos
Viviane	Produtora Cultural	46	
Rodrigo	Produtor Cultural	53	39 anos
Pedro	Produtor Cultural	62	7 anos
Caíque	Produtor Cultural	65	25 anos
Antônio	Produtor Cultural	62	50 anos
Juliana	Produtora/ Gestão Cultural	32	6 anos
Bruno	Produtor Cultural	49	
Vicente	Produtor Cultural	Não informado	
Eduardo	Gestor Público	39	5 anos
Paloma	Gestora Pública	39	9 anos
Felipe	Gestor Público		4 anos
Poliana	Gestora Pública	53	35 anos
André	Patrocinador	Não informado	
Beatriz	Produtora Cultural	Não informado	
Aline	Produtora Cultural	42 anos	-
Victor	Consumidor de Cultura	25	-

* Os nomes reais dos entrevistados foram ocultados, correspondendo, assim, a pseudônimos, para garantir a privacidade e impedir a vinculação direta de suas declarações a uma pessoa específica.

O trabalho teve uma duração total de 21 meses, com início em fevereiro de 2023 e conclusão em novembro de 2024. O processo começou com a aplicação de um questionário de caráter exploratório e, simultaneamente à

análise dos resultados obtidos, iniciamos a coleta de dados já existentes junto à Fundação Cultural de Jacareí. Ao longo de 2024, nosso foco foi verificar cada dado e informação coletada, além de intensificar as entrevistas, que haviam começado em 2023, mas eram realizadas de forma mais espaçada. As entrevistas em profundidade ocorreram majoritariamente em 2024, quando já possuíamos informações mais detalhadas sobre o mercado cultural do município.

Nos próximos itens, apresentaremos a discussão dos resultados obtidos e que constituem o produto tecnológico: "I Diagnóstico do Mercado Cultural de Jacareí" destacando sua importância não apenas para os gestores públicos, mas para toda a área cultural e para os cidadãos do município. Também inserimos nesse documento recomendações, para a organização política e administrativa da Fundação Cultural, bem como para sua relação com o mercado cultural de Jacareí, visando o desenvolvimento do município tendo a cultura dos pilares do seu desenvolvimento. Essas diretrizes também buscam alinhar as práticas de gestão cultural à Agenda 2030 da ONU, além de contribuir para que o município estabeleça bases, por meio da cultura, para se tornar uma cidade inteligente e criativa, conforme os parâmetros da ONU.

V. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

5.1. BAIXO PROFISSIONALISMO DO MERCADO CULTURAL DE JACAREÍ

Entendemos como o profissional aquele indivíduo que vive do seu trabalho, do ponto de vista econômico, na área a que se dedica. Ser profissional implica também em haver se preparado em termos de formação/ qualificação nessa determinada área e cujos aprendizados lhe possibilitem executar suas práticas relacionadas ao trabalho, da melhor maneira possível. O presente estudo técnico mostrou que tanto no âmbito dos agentes privados e coletivos

quanto na esfera pública, os atores culturais e as práticas de gestão ainda possuem baixo profissionalismo. E essa realidade é constatada mesmo após mais de 40 anos da institucionalização do órgão gestor de cultura no município, a Fundação Cultural.

Uma das questões levantadas pelos informantes é o eterno dilema entre desejo de atuar na área cultural e a necessidade de buscar trabalho e formação em outra área para garantir sobrevivência. Assim, tanto por falta de formação adequada quanto por baixo reconhecimento da importância da cultural e seu profissional para a sociedade, o trabalho na área artística vai sendo realizado junto de outro que será responsável por pagar as contas e, na maioria das vezes, aos solavancos.

Eu quero viver da música, me aplicar na cena do rap e continuar participando de batalhas de hip hop. Ainda tenho que ter o compromisso do trabalho, porque a carreira artística não me dá um retorno financeiro ainda. Então eu tenho que equilibrar esses dois lados da moeda para conseguir viver do meu sonho. Falando nisso, falando nisso, uma das outras dificuldades é a falta de retorno financeiro também, que a vida artística ainda não proporciona, ainda não tem um retorno com o rap, com as músicas. Então por enquanto tá sendo só investimento, é só pagando para produzir, pagando para ir até o estúdio (Diego, produtor cultural),

E assim é a vida da pessoa né, a gente não vive de literatura, não é? Infelizmente a gente escreve por paixão, por amor, por ideologia, porque não se vive de cultura (Marina, Produtora Cultural, Jacaréi).

Essa realidade foi identificada logo na primeira etapa do nosso trabalho quando aplicamos um questionário para um estudo exploratório e no que diz respeito à profissionalização, é essa a realidade:

- 64% dos/das respondentes tem outra atividade profissional para além do trabalho no mercado cultural.

- A renda mensal da maioria (74%) dos /das respondentes, incluindo área da cultura e outra área na qual atuam é “acima de 1 até 3 salários-mínimos”; 18% dos respondentes recebem acima de 3 até no máximo 5 salários-mínimos. Quando perguntamos sobre a renda oriunda exclusivamente dos ganhos culturais, o valor reduz drasticamente: 33% recebem até 1 salário-mínimo e 26% dos/das respondentes, de 1 a 3 salários-mínimos, totalizando 59% dos respondentes, com ganhos vindos da cultura de, no máximo, 3 salários-mínimos.

Realidade confirmada na fala da produtora cultural Bianca, produtora cultural que opta por fazer estágio de maneira a pagar as despesas de subsistência: “precisei trabalhar menos com a com minha arte para fazer estágio. Fazia esse estágio para ter um dinheiro garantido mensalmente... então é isso”

As falas destacam a precariedade do trabalho no mercado cultural e, ao mesmo tempo a vontade destes e destas artistas continuarem atuando na área. Esses profissionais assumem diferentes funções para garantir sustento e remuneração.

Em termos de horas trabalhadas, são pessoas que trabalham muito. A carga horária de trabalho semanal é maior que 44 horas para 33% dos respondentes. 86% dos respondentes trabalham entre 30 e mais de 44 horas. No entanto, o tempo dedicado ao trabalho no campo cultural é muito baixo. 45% dos/das respondentes trabalham menos de 10 horas no campo cultural.

Diante disso, observa-se que o setor cultural não oferece condições que permitam pessoas com habilidades, criatividade e desejo de atuar com dedicação na área cultural, de maneira profissional se ingressarem e se sustentarem de forma digna. A renda gerada é insuficiente para garantir estabilidade, planejamento de um futuro de desenvolvimento na área artística. Essa condição impacta diretamente a qualidade dos trabalhos desenvolvidos e,

consequentemente, do produto cultural final (seja teatro, música, dança, artes plásticas, entre outros) oferecido ao público consumidor de cultura na cidade. Além disso, limita a atuação dos artistas ao nível municipal e, no máximo, regional.

Muitos artistas e produtores culturais em Jacareí apresentam uma trajetória de formação predominantemente construída por meio de cursos livres e que buscam responder às necessidades práticas da atuação profissional. Muitos relatam ter iniciado sua trajetória cultural ainda na adolescência, adquirindo conhecimentos e habilidades por meio da prática ao longo dos anos, uma vez que a cidade historicamente carece de cursos e formações especializadas voltadas para a área da cultura.

Com essa realidade, as dificuldades são muitas e a aprendizagem vem pela tentativa e erro, pois há uma lacuna no aprendizado que vai se dando ao longo da vida. A alternativa encontrada por eles para corrigir essa dificuldade é de buscar, por meio dos cursos livres, o conhecimento que necessitam para algumas práticas específicas. Esses cursos não raras vezes, são ministrados por outros artistas mais experientes. Embora seja uma opção interessante até esse acúmulo de conhecimento há muito sofrimento, derrota e o entendimento da área cultural como um setor do amor, da paixão pelo trabalho, mas pouco viável do ponto de vista profissional.

O pouco profissionalismo que precariza o trabalho também foi identificado na Fundação Cultural que se esmera no esforço de dialogar e apresentar um trabalho de qualidade e que possa desenvolver um setor. Não obstante haja esse esforço pelos funcionários da Fundação, a realidade é que há uma precarização da Fundação Cultural caracterizado por falta de funcionários, baixa remuneração e ausência de uma formação específica para a atuação na área cultural e poucos recursos, que pode ser entendido nas falas abaixo:

Eu não venho dessa área cultural, eu venho a parte mais administrativa, é, mas é, foi bem bacana para mim e eu

aprendi bastante venho aprendendo sempre mais também, contribuindo com o pessoal, né? (Felipe, Gestor Público de Cultura).

A Fundação muitas vezes faz milagres, praticamente tirando leite de pedra. Com poucos recursos, conseguimos realizar muito. No entanto, se tivéssemos mais acesso a recursos financeiros, especialmente para a aquisição de novos equipamentos, seria uma grande melhoria. Além disso, enfrentamos a limitação de pessoal. Atualmente, contamos com poucos agentes culturais para viabilizar os eventos próprios da Fundação. Muitas vezes, precisamos direcionar apenas um ou outro agente, quando poderíamos envolver mais, caso tivéssemos uma equipe maior. Portanto, os principais entraves são tanto a falta de recursos financeiros quanto a necessidade de mais mão de obra. (Eduardo, Gestor Público de Cultura).

Essa fala faz uma síntese da realidade enfrentada pela Fundação Cultural. Nenhuma política pública de cultura será efetiva – por melhor que seja- sem uma adequada dotação de recursos humanos, incluindo formação adequada ao pessoal encarregado desta gestão, nem uma dotação suficiente capaz de garantir uma administração ágil, eficaz e valorizada.

Dessa forma, para compreender as dificuldades enfrentadas pela sociedade na vivência das políticas culturais — ou na ausência delas — torna-se fundamental analisar o papel da própria Fundação Cultural. É imprescindível valorizar a carreira dos profissionais que atuam nesse campo, bem como fortalecer uma equipe capacitada e comprometida, capaz de se conectar às diversidades da produção cultural do município em seus diferentes territórios. Toda e qualquer mudança a ser realizada para o desenvolvimento cultural deverá ter a Fundação como parte do mercado e cujo investimento deve ocorrer de maneira urgente.

Apesar das diversas dificuldades enfrentadas, e reconhecendo a importância de uma formação mais aprofundada para o desenvolvimento da

arte e do fazer artístico, os cursos livres têm servido como ferramentas que capacitam esses profissionais a participarem, ao menos de maneira mínima, do mercado cultural, incluindo a participação em editais.

No que diz respeito ao profissionalismo no setor, é relevante mencionar a interação entre os pesquisadores deste estudo e os Conselheiros de Cultura do município. Contamos com a participação de Conselheiros que contribuíram ativamente em diversas fases do desenvolvimento deste trabalho. Esses conselheiros colaboraram por meio de diálogos extensivos que auxiliaram no aprimoramento do nosso trabalho de investigação. Atuaram também compartilhando nomes de profissionais para participarem prestando seus depoimentos, promovendo a inserção de diversos agentes do setor que representam, assegurando que as percepções de suas áreas fossem registradas e manifestadas nesse produto tecnológico.

Entretanto, observa-se que alguns conselheiros não participaram do desenvolvimento deste trabalho e sequer responderam aos vários contatos estabelecidos tanto pela equipe do CEPIN quanto pela Fundação Cultural. Havia conselheiros que sequer tinham dados atualizados de e-mail e telefone, registrados juntos à Fundação Cultural.

A atuação de um Conselho de Cultura que efetivamente represente sua classe é essencial. A participação dos conselheiros não deve se restringir à tomada de decisões sobre as políticas culturais locais no espaço institucionalizado. Deve incluir uma atuação constante e um diálogo efetivo com suas bases nos territórios que representam a fim de garantir as vozes e as diversidades de cada área nas decisões políticas e administrativas. Pelo que vivenciamos, isso não tem acontecido de maneira ampla e igualmente entre todos os conselheiros. E essa realidade exige mudança.

Os Conselheiros de cultura são elementos fundamentais na mediação entre a classe artística e os órgãos gestores da cultura, que, no caso de Jacareí, é a Fundação Cultural. Devem, portanto, ser escolhidos por terem atuação junto à comunidade e áreas que representam, acessando territórios diversos de

maneira a debater com esses representados as suas necessidades e desafios, levando-os para a Fundação, em termos de propostas de melhorias, ações possíveis e planejamento em geral. Quando isso não ocorre e o conselheiro acredita que sua pessoa sozinha é capaz de traduzir os desejos e anseios da classe, é sinal de que a representação da diversidade não está sendo feita.

5.2. INSTABILIDADE DO SETOR CULTURAL

A instabilidade no setor cultural manifesta-se por meio da incerteza quanto à aprovação de projetos, aos valores aprovados, à possibilidade de captação de patrocínios e às mudanças recorrentes em cada gestão. Essa instabilidade desencoraja os profissionais do campo cultural a priorizarem a cultura como principal escolha profissional. Além disso, impacta diretamente na forma como os projetos são elaborados e como as organizações culturais se estruturam juridicamente.

A gente nunca sabe se terá trabalho para o próximo ano e nem como será. Ficamos aguardando os editais, sem muita possibilidade de planejamento. Embora haja um período do ano mais ou menos esperado que as coisas vão acontecer, mas quando fecha um projeto, não sabemos como será a próxima etapa (Caique, Produtor Cultural).

Como ter um grupo cultural atuando, ensaiando, pensando novos projetos? Que garantias temos? Como nos manter? Acaba que cada um vai para um lado buscando formas de subsistência (Viviane, Produtora cultural).

Essa instabilidade, conforme relatado pelos informantes, resulta em uma fragmentação dos coletivos culturais e dos grupos de teatro, música e dança. Os artistas passam a atuar de forma individual, reunindo-se apenas para projetos pontuais. Essa dinâmica gera uma atuação baseada em projetos específicos, cuja continuidade não está garantida. Sem essa continuidade,

torna-se inviável planejar a evolução, o crescimento e a melhoria dos grupos ao longo do tempo.

Como estratégia para enfrentar a instabilidade, muitos buscam uma formação acadêmica, seja no próprio município ou em localidades próximas, que possibilite atuar tanto no campo cultural quanto em outra área capaz de oferecer melhores condições de vida, emprego e renda. No entanto, essa solução é individual e não coletiva, enfraquecendo a classe. Esse comportamento é exemplificado na fala de Juliana, apresentada a seguir:

Eu acho que a minha formação (ensino superior em área diversa da cultura) contribuiu muito nesse sentido para eu conseguir as aprovações dos editais.... Ela me ajudou muito na parte de produção executiva, que a gente chama, que é a parte da gente escrever o projeto, levantar o dinheiro, captar recurso, depois cuidar das prestações de contas. Então eu acho que essas minhas formações me ajudaram muito [...] (Juliana, Produtora Cultural, Jacareí).

Na fala de Juliana, é possível visualizar como a profissionalização e capacitação dos agentes culturais pode melhorar significativamente o desenvolvimento e as oportunidades de trabalho na área cultural. Ela exemplifica que, com conhecimentos em gestão e captação de recursos, é possível não apenas participar de editais, mas também realizar uma produção mais eficiente, desde a escrita do projeto até as etapas finais de prestação de contas.

Esse contexto revela que, embora a formalização e profissionalização abram portas no mercado cultural, os que não possuem essa base tendem a encontrar maiores dificuldades, que limitam suas oportunidades repetindo no mercado cultural as desigualdades sociais já existentes. Some-se a isso, a importância de se pensar o mercado cultural como um ambiente para

desenvolvimento de territórios e organizações e de maneira individual, sem olhar para a coletividade, não é possível.

5.3. VALORES REPASSADOS VIA EDITAIS SÃO INSUFICIENTES PARA O DESENVOLVIMENTO DE UM MERCADO CULTURAL COMO PILAR DO CRESCIMENTO MUNICIPAL

O reduzido valor destinado ao fomento cultural no município não é uma surpresa para os artistas e produtores culturais locais, conforme evidenciado nas falas a seguir:

Na década de 90, quando comecei, tinha muito teatro amador, tinha muitos grupos que rolavam aqui em Jacareí, fazendo teatro sem fins lucrativos. Pessoas que trabalhavam com outras coisas. Hoje em dia, esse movimento acabou, até de profissionais. Já que o mercado é pequeno, o dinheiro é pouco, a verba é pouca, são poucos os que sobrevivem, são só os fortes (Melissa, Produtora Cultural).

E assim é a vida da pessoa né, a gente não se vive de literatura, não é? Infelizmente a gente escreve por paixão, por amor, por ideologia, porque não se vive de cultura (Marina, Produtora Cultural).

As falas revelam uma quase resignação em relação à escassez de recursos destinados ao setor cultural. O discurso de que "somente os fortes sobrevivem", oculta a realidade de um mercado cultural pouco valorizado e mal compreendido, até mesmo pelos próprios atores dessa área. Esse discurso sugere que as dificuldades enfrentadas são de responsabilidade individual, mas a realidade é diferente: trata-se de uma estrutura precária, fruto da falta de desenvolvimento de políticas públicas eficazes. Muitos artistas, diante das adversidades, acabam buscando oportunidades em outras cidades ou regiões, enquanto outros, frustrados, abandonam seus sonhos profissionais, desistindo de seguir a carreira artística por não quererem enfrentar tantas dificuldades no dia a dia.

5.4. A ESTRUTURA DAS ORGANIZAÇÕES CULTURAIS REVELA PRECARIIDADE DO SETOR

Agora temos que ser empresas. Empreendedoras. MEI. Isso nos separa que em alguma instância competimos uns com os outros. Não há editais que estimule manutenção de organizações culturais, a não ser o da Aldir Blanc... Não conseguimos pagar pessoal para escrever projeto, por exemplo. Tudo isso dificulta muito (Fabiana, Produtora Cultural).

As informações sobre a forma de organização para atuação no mercado cultural revelam que os artistas, majoritariamente, operam de maneira individual. O presente estudo técnico aponta que 41% dos/das respondentes estão registrados como Microempreendedores Individuais (MEI) e 25% atuam como pessoa física. Esses dados refletem uma fragmentação significativa na classe artística, evidenciando a ausência de coesão em um mercado onde o ambiente político, legal e institucional não promove a formação de empreendimentos mais robustos, como sociedades limitadas, associações ou fundações culturais.

Tais estruturas organizacionais, quando bem estabelecidas, possibilitam a construção de uma base sólida para o desenvolvimento de objetivos, valores e projetos ao longo do tempo. No entanto, a instabilidade do setor cultural desestimula a criação dessas iniciativas, resultando em uma precarização generalizada do trabalho artístico. Essa falta de estrutura não apenas limita o acesso a espaços de encontro, leitura, estudo e pesquisa no campo cultural, mas também dificulta o desenvolvimento de grupos culturais consolidados e formalizados. Apenas 7% dos respondentes indicaram atuar por meio de pessoas jurídicas (PJ), o que reforça esse cenário.

Essa realidade não só expõe as condições precárias de trabalho enfrentadas pelos artistas, que frequentemente dependem de projetos pontuais e esporádicos, mas também impacta diretamente na qualidade das produções culturais apresentadas. A ausência de incentivos para a organização coletiva e para a profissionalização do setor limita o potencial criativo e produtivo da classe artística, perpetuando ciclos de instabilidade, pouco planejamento e desvalorização.

A LIC não permite manutenção, não permite compra a não ser que seja justificada, né? E aí sempre inviabiliza muito a gente. Lá no (nome da organização cultural), a gente tem nosso plano lá e nosso objetivo principal é conseguir remunerar a gente para que... lá todo mundo tem um trabalho formal, né? A gente fica dividindo os tempos entre o (nome da organização cultural a que pertence) e os nossos trabalhos. Então, então a nossa meta é conseguir mais isso, uma remuneração com estabilidade para deixar os outros trabalhos e ter dignidade em levar nosso trabalho adiante. Buscar os editais... (Alessandro, Produtor Cultural).

O produto técnico também revela que, em alinhamento com as observações do produtor cultural mencionado anteriormente, 84% dos respondentes utilizam recursos culturais provenientes da Fundação Cultural, enquanto apenas cerca de 12% conseguem participar de editais de circulação em outros municípios ou de editais da Lei Rouanet (12,31%). Além disso, 46% dos respondentes relataram ter apresentado projetos por meio do PROAC, embora a maioria desses projetos não seja aprovada.

Esses resultados, analisados em conjunto, indicam limitações significativas tanto na formação artística quanto nas condições de trabalho, refletindo um mercado cultural pouco desenvolvido e marcado pela precariedade. Essa carência de qualificação profissional e oportunidades

estruturadas prejudica o fortalecimento da classe artística, dificultando a consolidação de uma economia cultural mais robusta.

Adicionalmente, o levantamento destaca que, para sobreviver como artista, é necessário atuar como uma "empresa própria", gerenciando todas as etapas do trabalho cultural. Esse processo, muitas vezes realizado de maneira independente, exige que os profissionais assumam múltiplas funções, já que a formação de equipes geralmente implica custos adicionais com remuneração e outros recursos. Nesse contexto, muitos artistas são obrigados a desenvolver habilidades em diferentes áreas da cadeia produtiva da cultura para garantir sua subsistência mínima, o que agrava ainda mais a fragilidade estrutural do setor cultural.

Às vezes também faço produção de campo para eles, já fico de produtora também de alguns outros grupos para vender espetáculo. Eu estou aprendendo iluminação também, a área técnica do teatro [...]. Porque o caminho que a gente aprendeu e que a gente entendeu enquanto artista aqui pelo menos, é esse... de você ser a sua empresa, a sua própria empresa e para você conseguir pagar suas contas, você tem que aprender de tudo ou ser CLT em alguma outra função e ser artista (Bianca, Produtora Cultural).

Dessa forma, a classe artística, já fragilizada por inúmeros fatores, conforme relatamos, é ainda submetida a um modelo de política pública baseado em editais. Embora sejam importantes mecanismos de fomento, os editais frequentemente acentuam a fragmentação, ao invés de promover a criação de coletivos ou fortalecer a coesão entre os artistas.

Esse modelo competitivo favorece aqueles que possuem algum tipo de capital privilegiado, seja cultural (como diplomas e formações) ou social (uma rede de relacionamentos que amplifica o "valor" dos projetos, influenciando nas pontuações e chances de aprovação). Essa dinâmica acaba por excluir ou marginalizar artistas que, apesar de seu talento e potencial, não têm acesso a

esses recursos, perpetuando desigualdades e dificultando a consolidação de uma classe artística mais unida e representativa.

5.5 POUCOS JOVENS ATUANDO NA ÁREA CULTURAL DO MUNICÍPIO

O diagnóstico mostra que poucos jovens se ingressaram na área cultura, institucionalizada, nos últimos anos. A classe artística é formada em sua maioria com pessoas com mais de 10 anos de experiência na área. Algumas áreas há um número de participantes com atuação junto aos órgãos institucionalizados, de diálogo com a Fundação Cultural que são compostos basicamente por aposentados. Essa atuação é interessante que permite que aquelas pessoas que quiseram ser artistas, atuem após a aposentadoria, mas sendo de maneira dominante, não permite o ingresso de jovens.

Eu não tenho experiência nenhuma nessa área (cultural), minha experiência é só de me sentar no computador e escrever. E estou fazendo isso desde que me aposentei aqui em Jacareí. Sempre tem um produtor, alguém que entende das leis e tudo (Valéria, Produtora Cultural).

Infelizmente eu acho que a maioria das pessoas, elas têm uma atividade ganha-pão, e ela escreve, elas escrevem para mais, para como um hobby ou com uma paixão ou para querer escrever realmente. Mas viver de cultura e viver de livros eu acho muito difícil, a não ser que você seja um escritor consagrado, não é? (Marina, Produtora Cultural)

No questionário exploratório que realizamos, cerca de 52% dos respondentes possuem mais de 10 anos de experiência na área cultural, enquanto a participação de jovens profissionais é significativamente baixa. Apenas 5% dos entrevistados atuam há menos de 1 ano no setor, e 9% têm entre 1 e 3 anos de experiência.

Esses dados, em conjunto com informações previamente apresentadas, sugerem uma desidratação do campo cultural e uma tendência à falta de profissionalização. O desinteresse dos jovens pode estar vinculado às dificuldades e instabilidades apontadas por este produto tecnológico, assim como à ausência de formação específica em arte na região. Em Jacareí, para o jovem que opta por permanecer no município, a cultura não parece constituir um campo de atuação atrativo, o que pode indicar uma migração de talentos para cidades maiores, onde há mais oportunidades de formação e atuação profissional, como São Paulo e Campinas.

O município atravessa, portanto, um momento crítico para o desenvolvimento do mercado cultural enquanto pilar de crescimento. Por um lado, há uma classe artística experiente, mas que enfrenta limitações, como o baixo reconhecimento, a necessidade de complementar a renda em outras áreas e a falta de políticas de incentivo específicas para o setor. Por outro lado, observa-se um desinteresse entre os jovens para ingressar na área cultural, como uma consequência deste ambiente desfavorável. Essa realidade aponta não apenas para uma possível limitação na produção cultural em breve, mas também para uma formação de público aquém do necessário para sustentar um mercado cultural sólido.

Faltam programas e políticas culturais que visem tanto a formação de profissionais na classe artística quanto para a formação de público. Nesse contexto, torna-se crucial repensar políticas públicas que promovam a valorização da cultura, incentivando tanto a formação de público quanto a capacitação artística em suas diversas áreas. Políticas públicas integradas de educação e cultura podem ser fundamentais, incluindo a criação de editais específicos voltados ao público jovem e a artistas em início de carreira.

Além disso, entende-se que os artistas com mais de 10 anos de experiência podem constituir uma força valiosa para refletir e planejar novos caminhos, colaborando para a construção de um novo cenário cultural no município. Também é importante envolver as Instituições de Ensino Superior

(IES) locais na criação de cursos de formação voltados à classe artística e aos trabalhadores da cultura, em áreas como vídeo, mídia, iluminação e música, entre outras.

Importante salientar e pensar como modelo de trabalho e aproximação necessária o trabalho desenvolvido pela Fundação Cultural e o Conselheiro da área de arte Urbana, na época deste trabalho, Betinho Zulu. Um trabalho de captação externa de recursos considerando a realidade do financiamento/ fomento cultural no município e que movimenta os jovens da periferia. Importante citar também o trabalho do Cultura no Morro que além de fazer um trabalho com jovens, une artistas experientes da cidade com os jovens talentos.

A fala de um produtor cultural reforça nossa análise acima:

Trabalhar com jovens não é uma tarefa simples, especialmente quando se trata de renovar a cena cultural. É preciso mostrar que a cultura pode ser, de fato, uma possibilidade de trabalho viável. Ao invés de trabalhar no restaurante, por exemplo, as pessoas podem encontrar seu espaço na área cultural e elas querem isso, sabe? Para isso, é necessário popularizar a ideia de que a cultura é possível e acessível. Essa transformação depende da criação de um ecossistema cultural articulado, mesmo que inicialmente em âmbito municipal. É essencial que as pessoas vejam a cultura como uma opção real. No entanto, isso exige um investimento digno e consistente, que permita não apenas a criação, mas a manutenção de oportunidades na área. Por exemplo, se alguém deseja ser técnico de som, é fundamental que tenha contato com equipamentos, que veja, que escute... o que só é possível com eventos culturais constantes e bem estruturados. Além disso, é preciso incentivar o público a consumir cultura regularmente. Essa relação simbiótica entre artistas e público fortalece o setor e contribui para que a cultura seja reconhecida não apenas como expressão artística, mas também como um motor econômico e social (Alessandro, produtor cultural).

A fala acima além de tratar a questão da renovação da cena cultural, das dificuldades do setor, contextualizando análises que fizemos anteriormente e toca na questão da formação de público.

É importante destacar que uma exceção a essa realidade são os jovens vinculados à cena da arte urbana, resultado, em grande medida, dos projetos e ações de base conduzidos pelo Conselheiro Betinho Zulu. Outro exemplo relevante é o projeto Cultura no Morro, que se destaca como um expoente no campo cultural, reunindo uma expressiva participação de jovens.

No entanto, ambas as iniciativas, embora exemplares, enfrentam os mesmos desafios descritos neste diagnóstico, como a escassez de recursos, limitações na atuação profissional, a necessidade de complementar renda em outras áreas, a instabilidade estrutural do setor cultural e outros obstáculos previamente apontados. Além disso, por atuarem de forma isolada, como ilhas de excelência, possuem impacto limitado na mobilização cultural mais ampla e, conseqüentemente, na ocupação de um papel relevante da cultura no desenvolvimento do município.

5.6. FORMAÇÃO DE PÚBLICO INSUFICIENTE

As entrevistas realizadas com diferentes grupos evidenciam que o setor cultural de Jacareí enfrenta dificuldades em atrair um público constante para atividades culturais variadas. De modo geral, a tem maior interesse por eventos revelados nas festividades tradicionais como como o Festival do Bolinho Caipira e a Festa do Milho Verde, que atraem público por oferecerem elementos atrativos, como comidas típicas, música e bebidas. Os gestores frequentemente priorizam ações pontuais, como shows e festivais, que, apesar de atraírem público, deixam poucos resultados concretos para os territórios e as pessoas. Em gestão cultural, costuma-se dizer que "evento é vento": efêmero e sem compromisso com um legado. Para efetivamente formar público e artistas, são necessárias políticas de produção e fomento cultural contínuas e regulares.

Em contrapartida, atividades como peças de teatro e exposições artísticas recebem pouca atenção e, frequentemente, não são reconhecidas como produções profissionais.

Como destacou Melissa, produtora cultural:

Quando falo que sou atriz, as pessoas não entendem. Elas dizem: 'Como assim? Eu não te vejo na televisão. Se eu não te vejo na televisão, você não é atriz.' Elas não sabem que há atrizes de teatro no interior do Brasil que possam fazer um trabalho sério, que queiram se dedicar profissionalmente àquilo, ou parecer sério aquele desejo.

A acima evidencia a desvalorização do trabalho dos produtores culturais locais, uma realidade que transcende Jacareí e se estende por todo o Brasil. O setor cultural ainda é amplamente percebido como mero entretenimento ou hobby, sem o devido reconhecimento enquanto profissão inserida em uma economia criativa e como parte integrante do desenvolvimento municipal e territorial. Essa visão, ainda arraigada nos valores industriais do século XX e pouco adaptada aos desafios contemporâneos, limita o potencial do setor cultural como vetor econômico e social, sobretudo porque as políticas públicas continuam privilegiando outros setores em detrimento da cultura.

Essa desvalorização impacta diretamente a formação de cidadãos e cidadãs na compreensão da arte e da cultura como dimensões essenciais para o desenvolvimento humano e a construção identitária. Daí decorre a relevância das oficinas culturais e de espaços destinados à produção de cultura pelo cidadão comum, que, mesmo não se tornando necessariamente um artista, pode se aproximar da arte e, a partir dessa experiência, compreender suas origens, dialogar com sua identidade e valores, e expandir sua visão de mundo.

Marcelo, produtor cultural, enfatiza a importância das oficinas como uma tecnologia de formação de público, destacando seu papel estratégico na criação de vínculos entre a população e o universo artístico-cultural:

Quando o poder público abre espaço para seus artistas terem participação em oficinas, ele promove três coisas: primeiro, o próprio fomento da cultura; segundo, a visibilidade dos profissionais de cultura; terceiro, o contato do cidadão com as expressões artísticas. Na medida que isso desaparece..., como terei fome de algo se não sei que existe?

A ausência de iniciativas de fomento compromete diretamente a qualidade das produções culturais locais. Sem recursos adequados para viabilizar a produção, torna-se impossível assegurar a circulação e a sustentabilidade cultural. Ademais, a valorização exacerbada de produções externas, em detrimento daquelas originadas no município, reforça a percepção equivocada de que os artistas locais possuem menor qualidade ou relevância. Como destaca Mara, produtora cultural: *Como que as pessoas vão se interessar por um artista que nunca ninguém ouviu falar? Eu preciso que as pessoas ouçam falar desse artista. Como que eu faço isso? Eu preciso investir para que esse artista exista, eu preciso do fomento. Eu preciso de oficinas.*

É importante salientar que, durante a realização das entrevistas, embora muitos artistas tenham apontado a necessidade de aprimoramento das oficinas culturais, não se cogitava a possibilidade de sua extinção. Contudo, ao final de 2024, quando redigíamos esse documento, com a transição de gestão municipal, a classe artística foi forçada a lutar pela manutenção dessas oficinas, que foram descontinuadas pelo novo gestor antes mesmo de sua posse.

A classe artística, que até então discutia propostas de melhoria para as oficinas, enfrentou sua completa extinção, o que incluiu o descumprimento de contratos firmados pela gestão anterior. Essa situação expõe a instabilidade crônica do setor cultural, evidenciada não apenas nas transições de governo, mas também em gestões que alteram suas prioridades e retiram recursos arbitrariamente, tratando a cultura como secundária frente a outras áreas ou desejos do poder executivo.

Ainda no contexto da formação de público, mas também como reflexo da desvalorização da cultura, destaca-se a dificuldade em assegurar uma gestão cultural laica e inclusiva que valorize a diversidade religiosa e cultural. Práticas tradicionais, como as folias de reis e os congados, têm sido prejudicadas pela intolerância religiosa e pela propagação de narrativas excludentes, que limitam a presença dessas manifestações culturais de herança negra e indígena em espaços públicos, como escolas.

Esse comportamento, além de violar o princípio constitucional de laicidade do Estado brasileiro, contraria a Lei nº 11.645, de 10 de março de 2008, que estabelece a obrigatoriedade do ensino da história e cultura indígena e afro-brasileira nos currículos do ensino fundamental e médio. Ao restringir o acesso a essas manifestações, impede-se que crianças e adolescentes compreendam a verdadeira formação histórica e cultural do povo brasileiro.

Conseqüentemente, perpetuam-se desconexões identitárias, fomentando preconceitos e formando indivíduos alheios à sua realidade sociocultural. Essa desconexão compromete a capacidade dos cidadãos de atuar de forma crítica e responsável para o desenvolvimento de um município e de um país inclusivo, diverso e democrático.

Como Marcelo, produtor cultural, observa:

Temos também o patrimônio imaterial, que são folgedos, festas e manifestações. Essas sofrem ainda mais porque a maioria dos folgedos brasileiros, como Moçambique, dança de São Gonçalo, congada, Congo, jongo etc., têm raízes religiosas. De uns tempos para cá, com todas essas novas narrativas, você não pode mais adentrar as escolas. 'Ah, porque isso é religioso. Ah, porque isso é católico. Ah, porque isso é africano. Ah, porque isso é indígena'. Então, a cultura popular dos folgedos, das manifestações etc., além do descaso próprio dos cidadãos, sofre essas perseguições nas novas narrativas no âmbito institucional.

5.7. A IMPORTÂNCIA DA ESFERA MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE UMA POLÍTICA CULTURAL NO SETOR: A FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREÍ

Criada em 1981, a Fundação Cultural de Jacareí nasceu da pressão da classe artística. O objetivo era conquistar políticas claras e transparentes para o fomento e financiamento da cultura. A iniciativa buscava profissionalizar o setor no âmbito municipal, seguindo o exemplo das capitais e cidades de médio porte do país (Lisboa, 1997). Apesar de seus 43 anos de existência, a Fundação ainda não alcançou plenamente os objetivos propostos. A profissionalização e o desenvolvimento do setor cultural como pilar estratégico do município permanecem como desafios a serem alcançados.

A articulação da classe artística, a favor da implementação de uma instituição capaz de legitimar as práticas do mercado cultural (Lisboa, Duarte e Rodrigues, 2023) buscava mobilizar gestores públicos e sociedade civil em prol de um mercado cultural capaz de se desenvolver constituindo-se uma área importante para o município e seus moradores e moradoras.

Trata-se assim, de um patrimônio do povo jacareense, e os agentes culturais, mesmo diante de críticas e da necessidade de avanços, reconhecem a relevância das iniciativas dos gestores públicos no âmbito cultural. O diálogo estabelecido, a escuta ativa das demandas da classe artística e o empenho em compreender as necessidades do setor são aspectos essenciais e valorizados pela classe. No que diz respeito à Lei de Incentivo à Cultura (LIC), é preciso destacar o papel crucial desempenhado pela Fundação Cultural na mediação para a captação de recursos junto às empresas privadas, um esforço que é reconhecido pelos produtores.

VI. RECOMENDAÇÕES PARA UMA NOVA ESTRUTURAÇÃO DAS POLÍTICAS CULTURAIS PARA JACAREÍ

Um trabalho dessa dimensão, realizado ao longo de dois anos, envolvendo quatro professores-pesquisadores do IFSP campus Jacareí e diversos alunos, circulou tanto pelos canais de institucionalização das políticas públicas do município quanto pelos diversos territórios, ouvindo, aprendendo, trocando e dialogando. Por isso, era indispensável deixar um capítulo final com recomendações.

Entendemos que caberá à sociedade, que luta pela sobrevivência no dia a dia, como vimos, definir os caminhos dos territórios e das políticas culturais, juntamente com os órgãos gestores de cultura do município. Essa sociedade diversa composta por artistas, gestores públicos e privados de cultura e militantes da cultura que executam seu trabalho sem perder a poesia da utopia, da estética e dos valores humanistas. Coletivos, mulheres e homens que honram seus territórios e ancestrais, ressignificando sua história por meio da valorização e descoberta de suas identidades. Caminhamos com essas pessoas, na esperança de que se encontrem e possam buscar de maneira conjunta, estratégias para as mudanças urgentes. São eles que conseguem imaginar mundos melhores. É com esses que seguimos, confiando que serão os responsáveis por inspirar e mobilizar a sociedade.

É importante iniciar este capítulo deixando claro que as propostas aqui apresentadas se apoiam no trabalho de Celso Furtado (1978), em seu incansável trabalho de amor pelo Brasil e na sua defesa da cultura como elemento central para o desenvolvimento do país, de forma autônoma e orgulhosa de seus valores. As propostas visam motivar o debate em torno de uma agenda de políticas públicas para Jacareí.

A noção de agenda, fundamental nos estudos de Políticas Públicas (PP), considera que “a inserção de um problema na agenda é o produto ocasional do campo de forças que se constrói ao redor dele” (MULLER, 2018, p. 30). Assim, trata-se de um objeto de controvérsia e negociação entre agentes sociais, relativo a problemas recorrentes em que a intervenção é mediada por autoridades políticas legítimas. Isso implica a necessidade de negociação em torno das questões levantadas, para que a classe artística, a sociedade e os gestores públicos dialoguem e construam uma síntese voltada ao desenvolvimento.

Para que a cultura entre na agenda de elaboração das PPCs do município, é necessário, antes de tudo, um movimento social e um pacto nesse sentido. No Brasil, a construção de PPCs, marcada pela promoção da diversidade e pluralidade em ambiente democrático, inicia-se no período da redemocratização, intensificando-se ao longo dos anos. Essa trajetória sofreu ataques, como durante o governo Bolsonaro, com o fim do Ministério da Cultura, mas foi reavivada, ainda que com dificuldades, no novo governo Lula iniciado em 2023.

Inspirados na obra e ações de Celso Furtado (1978), entendemos que qualquer proposta para a gestão cultural deve considerar a cultura como elemento central para o desenvolvimento dos territórios. Segundo Furtado (1978, p. 71), “o desenvolvimento é a própria capacidade para criar soluções originais aos problemas específicos de uma sociedade”. Esse conceito, com viés nacionalista, valoriza a força criativa e transformadora da cultura e de seus agentes, trazendo o setor cultural para o centro do debate sobre desenvolvimento econômico e humano.

Esse entendimento desloca o foco do gestor da exclusividade dos indicadores econômicos, integrando também indicadores culturais e humanos. Toda ação deve se apoiar em três pilares fundamentais: liberdade de expressão, fomento ao pluralismo e participação popular.

Liberdade de expressão refere-se à inexistência de censura a qualquer tipo de tema ou produto cultural, envolve a garantia de acesso igualitário à produção, circulação e distribuição cultural, além de políticas afirmativas para minorias e territórios periféricos. O fomento ao pluralismo requer o fortalecimento das expressões culturais nacionais e regionais, protegendo a diversidade e promovendo políticas que permitam que cidadãos sejam produtores de cultura em seus próprios territórios. Participação Popular trata da inserção de agentes dos campos culturais, em sua diversidade nos debates e decisões relativas à construção de PPC de maneira institucionalizada por meio de comissões, conselhos, ouvidorias e sociedade civil organizada com poder consultivo e deliberativo.

Nossas análises e sugestões baseiam-se nesses pilares, sem os quais não é possível construir uma PPC que represente a riqueza e a diversidade dos territórios diversos. Essa visão busca integrar a cultura ao desenvolvimento de maneira justa e humana, conforme preconiza a Constituição Federal de 1988 (art. 215). Assim, sugerimos:

6.1. AÇÕES PARA PROFISSIONALIZAÇÃO DO SETOR CULTURAL

- **Capacitação e formação para os trabalhadores públicos da Cultura:** Importante parcerias com as Universidades locais e Institutos Federais no

sentido de formar esses trabalhadores que já se empenham tanto. É preciso que tenham visão crítica e ampliada sobre o que realizam.

- **Capacitação e formação contínua:** Criar programas de formação e qualificação técnica para artistas, produtores culturais e gestores, com foco em iluminação, sonoplastia, gestão cultural, elaboração de projetos, residências artísticas para as diversas áreas culturais, de maneira a garantir a formação do artista em diálogo com outros artistas de outros lugares e posições no âmbito da arte.
- **Cursos especializados:** Instituir cursos de nível técnico e superior e pós-graduação, em áreas culturais, em parceria com instituições de ensino locais e regionais, suprimindo a lacuna de formação na cidade.
- **Editais específicos para produção e circulação cultural:** É fundamental a criação de editais para a produção cultural, um ano anterior à circulação. Um ano para pesquisa, para ensaios, para experimentos, devidamente remunerados. Tanto na esfera dos fundos quanto na esfera da LIC.
- **Editais Específicos para Manutenção de Espaços Culturais:** É fundamental criar editais voltados à manutenção de espaços culturais, como teatros, centros culturais e outros. Esses editais devem contemplar tanto os espaços institucionais quanto aqueles geridos pelas comunidades nas diferentes regiões, reconhecendo e valorizando as produções culturais locais.

Esses editais devem garantir a cobertura de despesas de manutenção, incluindo a contratação de um número mínimo de profissionais, como artistas e gestores, capacitados para organizar e administrar o espaço com eficiência, similar ao funcionamento de uma empresa. Essa estruturação inicial é essencial para assegurar a estabilidade financeira e organizacional dos grupos, especialmente nos primeiros anos de operação.

- **Editais específicos para pesquisas na área da gestão, economia criativa e demais pesquisas específicas de pesquisadores da cultura:** Esses editais devem garantir a conexão entre o ente gestor de cultura e as instituições de ensino produtoras de conhecimento, capazes de embasar e dar sustentação às tomadas de decisões no campo cultural.

- **Editais específicos para Residência Artística:** Capazes de estimular a formação do artista em suas diversas áreas, a partir da residência com grupos mais experientes.

6.2. INVESTIMENTO NA REESTRUTURAÇÃO DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE JACAREHY

- **Aumento de recursos:** Garantir uma dotação orçamentária adequada para a Fundação Cultural, permitindo o investimento em infraestrutura, equipamentos e contratação de pessoal.
- **Valorização dos funcionários:** Estabelecer planos de carreira para os agentes culturais da Fundação, com formação específica e incentivos para especialização na área cultural.
- **Realização de Concursos para aumento de pessoal:** Importante a abertura de concursos públicos para pessoas de nível técnico e superior que possam incrementar as áreas da cultura. Importante que novos agentes culturais garantam divisão de setores na Fundação visando espaços e pessoas que se especializem em fomento, circulação, produção, ação cultural e diversificação cultural.
- **Modernização administrativa:** Implementar ferramentas de gestão que tornem a administração mais ágil e eficaz, garantindo monitorar resultados para uma gestão mais consciente e transparente.
- **Publicização dos dados culturais:** Os dados relativos à cultura no município devem ser apresentados anualmente à classe artística e à sociedade. Esse processo deve incluir momentos de debate e explicações claras sobre os resultados obtidos. O planejamento cultural para o ano seguinte deve ser construído em um espaço de diálogo efetivo com a classe artística e o Conselho de Cultura, garantindo transparência e participação na definição das prioridades e estratégias.

Importante ressaltar um outro desafio para os órgãos gestores de cultura de cultura estruturados como Fundações, como é o caso de Jacareí. Nas décadas de 1980 e 1990, a escolha por uma personalidade jurídica com relativa independência do poder executivo foi vista como uma alternativa promissora. Tal modelo parecia oferecer maior liberdade de atuação, independência administrativa e melhores condições para captação de recursos.

Atualmente, no entanto, observa-se que as Secretarias de Cultura, por estarem diretamente ligadas ao poder executivo, evoluíram de forma mais consistente, alcançando resultados mais expressivos tanto para a sociedade quanto para a classe artística. Esse contraste se deve, em parte, ao fato de que, nas Fundações, a ausência de um vínculo direto com o poder executivo compromete a estruturação de carreiras para seus profissionais e gestores.

Geralmente, as Fundações possuem uma estrutura composta predominantemente por profissionais em cargos de mandato, com poucos cargos efetivos de carreira. Essa característica gera maior rotatividade, obsolescência e dificuldade em manter políticas culturais consistentes ao longo do tempo. Assim, repensar esse modelo administrativo pode ser essencial para superar as limitações identificadas e assegurar maior eficiência e continuidade às políticas públicas de cultura.

6.3. INVESTIR NA DESCENTRALIZAÇÃO DA CULTURA

- **Espaços culturais descentralizados:** Criar ou revitalizar núcleos culturais em bairros periféricos e comunidades rurais, com infraestrutura adequada e gestão compartilhada com a comunidade. Importante pensar a partir das experiências dos pontos de cultura, que beneficiam trabalhadores da cultura em seus espaços já existentes.
- **Parcerias com escolas e associações comunitárias:** Promover atividades culturais em espaços já existentes, como escolas, igrejas e associações, ampliando o acesso à cultura. Importante repensar a possibilidade de profissionais da área de educação, em exercício de cargo público estadual ou municipal, apresentarem seus projetos de cultura com conexão com suas áreas, desde que comprove experiência na área cultural.

6.4. VALORIZAR A DIVERSIDADE CULTURAL

- **Promoção da diversidade:** Assegurar que manifestações culturais diversas, incluindo folias de reis, congados, arte urbana e outras expressões, tenham espaço e financiamento.
- **Combate à intolerância:** Implementar ações educativas e campanhas para combater a intolerância religiosa e valorizar o patrimônio cultural de herança negra, indígena e popular

6.5. AMPLIAR A DIVULGAÇÃO E O ACESSO

- **Campanhas de divulgação multicanal:** Diversificar os meios de comunicação, incluindo rádio comunitária, cartazes, programas de TV locais e redes sociais, para atingir públicos mais amplos.
- **Ações de formação de público:** Promover oficinas, palestras e eventos educativos que incentivem o interesse por manifestações culturais menos prestigiadas

6.6. ESTIMULAR A SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA DO SETOR CULTURAL LOCAL

- **Incentivos e editais inclusivos:** Criar mecanismos de fomento, como editais simplificados, com prioridade para produtores culturais de bairros periféricos e agentes em início de carreira. Além de editais para jovens e editais para artistas já experientes; mulheres, mulheres trans, pessoas de comunidades LGBTQIA+.
- **Fomento à economia criativa:** Integrar a cultura em estratégias de desenvolvimento econômico, incentivando iniciativas que gerem emprego e renda, como festivais, feiras de artesanato e atividades turísticas, privilegiando grupos locais com remuneração adequada.

6.7. GARANTIR CONTINUIDADE NAS POLÍTICAS PÚBLICAS

- **Criação de marcos legais:** Estabelecer leis municipais que assegurem recursos contínuos para a cultura, independente das mudanças de gestão.
- **Fortalecimento do Conselho de Cultura:** Ampliar o papel do Conselho Municipal de Cultura e rever cada representante para garantir a fiscalização e a continuidade das políticas culturais. É importante que a comunidade artística e cultural saiba a importância destes representantes.

6.8. PROMOVER A EDUCAÇÃO PARA A CULTURA

- **Inserção cultural nas escolas:** Implementar projetos educativos que integrem a história e a cultura local no currículo escolar, conforme previsto na Lei nº 11.645/2008.
- **Oficinas culturais comunitárias:** Criar programas regulares de oficinas culturais, voltados para diferentes faixas etárias, nos diversos bairros da

cidade, como forma de engajar a população e formar novos agentes culturais.

6.9. AUMENTO DO VALOR DO ORÇAMENTO DA FUNDAÇÃO CULTURAL PARA AÇÕES DE FOMENTO À CULTURA.

É essencial promover o aumento do orçamento da Fundação Cultural destinado às ações de fomento à cultura. Atualmente, como já mencionado, o orçamento da Fundação não alcança 0,04% do PIB municipal, um percentual insuficiente para atender às demandas do setor cultural de maneira abrangente e inclusiva.

É necessário estabelecer um compromisso para que esse valor seja gradualmente elevado, alcançando, no prazo de pelo menos 10 anos, o patamar de 0,7% do PIB municipal. Sem essa ampliação orçamentária, a Fundação continuará limitada a aprovar dois ou três projetos por área e a concentrar recursos em eventos de grande porte com artistas renomados, em detrimento do apoio aos artistas locais.

Essa situação reflete uma política cultural que coloca a cultura a serviço da política, contrariando o ideal de uma política pública verdadeiramente comprometida com a promoção e valorização da cultura. O modelo desejável é aquele em que a política esteja a serviço da cultura, priorizando o desenvolvimento do setor, o fortalecimento da identidade local e o atendimento às necessidades culturais da sociedade. Isso é o que a população de Jacareí merece e precisa.

Diante de tantas sugestões apresentadas, é essencial destacar que estas representam apenas um ponto de partida, um primeiro passo. Muitas outras propostas surgirão a partir de diálogos e debates fundamentais. A responsabilidade de decidir o que fazer e quando cabe à sociedade, liderada pelos movimentos e grupos culturais, pelos trabalhadores e trabalhadoras da cultura, em colaboração estreita com os gestores públicos. Essa articulação deve englobar não apenas o setor cultural, mas também áreas estratégicas como fazenda, desenvolvimento econômico e outras esferas administrativas.

Este documento reflete uma realidade desafiadora que exige uma intervenção séria, profunda, coerente e comprometida ao longo do tempo. Ele foi concebido como um guia orientador, com o objetivo de nortear as políticas públicas de cultura pelos próximos 20 anos ou mais. Reconhecemos que mudanças dessa magnitude não acontecem de forma imediata, mas, sem um ponto de partida sólido e estruturado, será impossível avançar.

É imprescindível a elaboração de um Planejamento Estratégico que estabeleça ações e prioridades organizadas em curto, médio e longo prazo.

Além disso, é fundamental institucionalizar mecanismos que garantam a continuidade desse processo, reduzindo a dependência de governos específicos e fortalecendo a participação popular. Somente dessa forma será possível construir uma política cultural duradoura, inclusiva e verdadeiramente transformadora.

Essa política cultural permitirá inserir Jacareí no seleto grupo de cidades inteligentes, capazes de proporcionar qualidade de vida à sua população, fomentar a geração de emprego e trabalho por meio da criatividade e promover a criação de riqueza a partir do potencial cultural do município.

VII.REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALONSO, L. E. **La mirada cualitativa en sociología: una aproximación interpretativa.** Madri: Fundamentos, 1998. 268 p.

ALVESSON, M.; DEETZ, S. **Doing critical management research.** Londron, UK: Sage, 2000.

BAILEY, K. **Methods of social research.** New York: The Free Press, 2008.

BARBALHO, A. **A modernização da cultura: políticas para o audiovisual nos governos Tasso Jereissati e Ciro Gomes.** Fortaleza: UFC, 2005. 295 p.

BARBERO, J. M. **Desarrollo y cultura o la globalización desde abajo.** IN: Martinell, A.

BATALLA, G. B. **Etnodesarrollo: sus premisas jurídicas, políticas y de organización.** In: BATALLA, G. B. Obras escogidas de Guillermo Bonfil Batalla, Tomo 2, México, 1995, p. 464-480.

BLEICH, E.; PEKKANEN, R. **How to report interview data.** In: MOSLEY, L. (ed). **Interview research in political science.** Ithaca, NY: Cornell University Press, 2013. p. 84-106.

BOLAÑO, C. R. S. **Cultura e Desenvolvimento: Reflexões à Luz de Furtado**. Salvador: EDUFBA, 2015.

BOTELHO, I. **Dimensões da cultura e políticas públicas**. Perspec. São Paulo, v. 15, n. 2, p. 73 a 83, abr-jun. 2001. Disponível em http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-88392001000200011. Acesso em: 13 fev. 2020.

BOURDIEU, P.; WACQUANT, L. **Una invitación a la sociología reflexiva**. Buenos Aires: Siglo XXI, 2005. 300 p.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Senado Federal, 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 07 abr. 2025.

CANCLINI, N. G. **Culturas híbridas: estratégias para entrar e sair da modernidade**. São Paulo: Edusp, 2006.

CHAUÍ, M. **Cultura política e política cultural**. Estud. Av., São Paulo, n. 9, v. 23, p. 71-84, 1995.

CELLARD, A. **A análise documental**. In: POUPART, J. **A pesquisa qualitativa: enfoques epistemológicos e metodológicos**. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008.

CERTEAU, M. **A invenção do cotidiano: 1. Artes de fazer**. 3. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1998.

DENZIN, N. K.; LINCOLN, Y. S. **The discipline and practice of qualitative research**. In: DENZIN, N. K.; LINCOLN, Y. S. (ed). **The Sage handbook of qualitative research**. 2. ed. Thousand Oaks, CA: Sage, 2000. p. 1-28.

ESCOBAR, A. **La invención del tercer mundo: construcción y desconstrucción del desarrollo**. Bogota: Norma, 1996. 474 p.

ESTEVA, G. **Desarrollo**. Em: VIOLA, A. (comp.). **Antropología del desarrollo. teorías y estudios etnográficos en América Latin**. Barcelona: Paidós, 2000. p. 67-101.

FANON, F. **Piel negra, máscaras blancas**. Madri: Akal, 2009. (Coleção Ni).

FERGUSON, J. **The Anti-Politics Machine: "Development", depoliticization and Bureaucratic Power in Lesotho**, University of Minnesota Press, Minneapolis, 1994. 320 p.

FURTADO, C. **Ação do Ministério da Cultura**. In: FURTADO, R. F. (org). Ensaio sobre cultura e o Ministério da Cultura. Rio de Janeiro: Contraponto, Rio de Janeiro: Centro Internacional Celso Furtado, 2012.

FURTADO, C. **Criatividade e dependência na civilização industrial**. Rio de Janeiro. Paz e Terra. 1978. 170 p.

FURTADO, C. **Cultura e desenvolvimento em época de crise**. 2. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1984. 128 p. FURTADO, C. Pressupostos da Política Cultural. In: FURTADO, R. F. (org). Ensaio sobre cultura e o Ministério da Cultura. Rio de Janeiro: Contraponto, Rio de Janeiro: Centro Internacional Celso Furtado, 2012.

FURTADO, C. Roda Viva. **Entrevista Celso Furtado**. São Paulo: Cultura, 1987. Entrevista. Disponível em: <http://www.rodavivafapesp.br/materia/300/entrevistados/celso_furtado_1987.htm>.

FURTADO, R. F. (org). **Ensaio sobre cultura e o Ministério da Cultura**. Rio de Janeiro: Contraponto, Rio de Janeiro: Centro Internacional Celso Furtado, 2012.

HOLLOWAY, I. **Basic Concepts for Qualitative Research**. In: Basic Concepts for Qualitative Research. Blackwell Science Ltd, Oxford, UK, 1999.

IBÁÑEZ, R. M. **Análisis de documentos.** In: IBÁÑEZ, R. M.; SERRANO, G. Pedagogía Social y Sociología de la educación. Madri: U.N.E.D., 1985. (Ciências de la educación).

KEATING, M. **Rethinking the region: culture institutions and economic development in Catalonia and Galicia.** Eur. Reg. Stud., n. 8, v.3, p. 217-234, 2001. DOI: [https:// doi.org/10.1177/096977640100800304](https://doi.org/10.1177/096977640100800304)

KOVACS, M. **La dimensión cultural del desarrollo: evolución de 10s planteamientos de cultura y desarrollo a nivel internacional.** IN: MARTINELLI, Alfons (Coord.) Cultura Y desarrollo: un compromiso para la libertad y el bienestar. Madri: Fundación Carolina; Siglo XXI, 2010.

LISBOA, S. M. **Razão e Paixão dos Mercados: Um Estudo Sobre a Utilização do Marketing Cultural pelo Empresariado.** São Paulo: Editora C/Arte, 1997

LISBOA. S. M; Duarte, K. C.; y Rodrigues, J. A. D. S. (2023). **A Institucionalização do Mercado Cultural Brasileiro: Como as Políticas Públicas Influenciam a Formação e Desenvolvimento dos Mercados.** Revista ADM. MADE, 32:52.

LEECH, B.; GOLDSTEIN, K. **Symposium: Interview Methods in Political Science.** PS Political Sci. Politics, Cambridge, 35, n. 4, p. 663-672, 2002.

MULLER, Pierre. **Les Politiques Publiques.** Paris: Presses Universitaires de France, 2018.

SEMPERE, Alfons Martinell. **Aportaciones de la cultura al desarrollo y a la lucha contra la pobreza.** In: Martinell, A. (Org.). Cultura y desarrollo: un compromiso para la libertad y el bienestar. Madri: Siglo XXI, Fundación Carolina, 2010.

SEN, A. **La cultura como base del desarrollo contemporâneo.** México: Instituto Veracruzano de Cultura, 1998.

PRASAD, P. **Crafting qualitative research: working in the postpositivist traditions.** Armonk, NY: Sharpe, 2005.

VANSINA, J. **A tradição oral e sua metodologia.** In: KI-ZERBO, J. (Coord.) História geral da África, volume I: metodologia e pré-história da África. São Paulo: Cortez, 1982, p. 157- 179.

VIVES, A. A, Pico, A. A. Arévalo, E. B. **Cultura y desarrollo: intersecciones vigentes desde una revisión conceptual reflexiva.** In: Cultura y desarrollo: un compromiso para la libertad y el bienestar. Siglo XXI, Fundación Carolina, 2010. p. 75-90

YÚDICE, G. **El recurso de la cultura: usos de la cultura en la era global.** Barcelona: Gedisa, 2002.

